

oTree チュートリアル

経済実験プラットフォームの実践ガイド

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月27日

概要

本チュートリアルは、経済実験プラットフォーム oTree の包括的な入門ガイドである。oTree のインストールから、基本的なアンケートアプリ、公共財ゲーム、信頼ゲームなどの代表的な経済実験の実装方法を、豊富なサンプルコードとともに解説する。さらに、マルチプレイヤーゲーム、ライブページ、トリートメント設計、ボットによるテスト、サーバーの運用管理まで、oTree を用いた経済実験の設計・実施に必要な知識を体系的に提供する。Python の実行には `uv` コマンドを利用する。

目次

第 1 章	はじめに	1
第 2 章	環境構築	2
2.1	Python のインストール	2
2.2	uv のインストール	2
2.3	oTree のインストール	2
2.4	プロジェクトの作成	3
2.5	開発サーバーの起動	3
2.6	アプリの作成	3
第 3 章	oTree の基本概念	4
3.1	オブジェクト階層	4
3.2	Player と Participant の違い	5
3.3	下位オブジェクトから上位オブジェクトへのアクセス	5
第 4 章	チュートリアル 1：簡単なアンケート	6
4.1	アプリの作成	6
4.2	モデルの定義	6
4.3	テンプレートの作成	7
4.4	セッション設定	8
4.5	実行	8
4.6	実行例（スクリーンショット付き）	8
第 5 章	モデル (Models)	11
5.1	フィールド型	11
5.2	フィールド定義の例	11
5.3	ウィジェット	12
5.4	組み込みフィールドとメソッド	12
5.5	Player の組み込み機能	12
5.6	Group の組み込み機能	13
5.7	Subsession の組み込み機能	13

5.8	Session と Participant	13
5.9	定数 (Constants)	14
第 6 章	ページ (Pages)	15
6.1	基本的なページ定義	15
6.2	is_displayed(): ページの表示条件	15
6.3	vars_for_template(): テンプレートへの変数渡し	16
6.4	before_next_page(): ページ遷移前の処理	16
6.5	app_after_this_page(): アプリのスキップ	17
第 7 章	テンプレート (Templates)	18
7.1	基本構造	18
7.2	変数の表示	18
7.3	条件分岐	18
7.4	ループ	19
7.5	コメント	19
7.6	数値のフォーマット	19
7.7	静的ファイル (画像など)	19
7.8	テンプレートのインクルード	20
7.9	JavaScript と CSS	20
7.10	Python から JavaScript へのデータ受け渡し	21
7.11	Bootstrap	21
第 8 章	フォーム (Forms)	22
8.1	基本的なフォーム設定	22
8.2	バリデーション (入力検証)	23
8.3	静的バリデーション	23
8.4	動的バリデーション	23
8.5	複数フィールドのバリデーション	23
8.6	動的なフォームフィールド	24
8.7	リッカート尺度テーブル	24
8.8	ボタンによるフォーム送信	25
8.9	Raw HTML ウィジェット	25
第 9 章	チュートリアル 2: 公共財ゲーム	27
9.1	アプリの作成	27
9.2	完全なコード	27
9.3	テンプレート	28
9.4	セッション設定	30
9.5	実行例 (スクリーンショット付き)	30

第 10 章	チュートリアル 3：信頼ゲーム	33
10.1	完全なコード	33
10.2	テンプレート	35
10.3	実行例（スクリーンショット付き）.	37
第 11 章	マルチプレイヤーゲーム	41
11.1	グループサイズの設定	41
11.2	役割の定義	41
11.3	グループ分けの方法	42
11.4	待機ページ（Wait Pages）.	42
11.5	基本的な待機ページ	42
11.6	全グループを待機させる	43
11.7	到着順によるグループ分け	43
11.8	チャット	44
11.9	実行例（スクリーンショット付き）.	44
第 12 章	アプリとラウンド	47
12.1	複数アプリの組み合わせ	47
12.2	複数ラウンド	47
12.3	ラウンド間のデータアクセス	47
12.4	アプリ間のデータ受け渡し	48
第 13 章	トリートメント（実験条件）	50
13.1	ランダムなトリートメント割り当て	50
13.2	バランスのとれたトリートメント割り当て	50
13.3	複数ラウンドでの一貫したトリートメント	51
13.4	セッション設定によるトリートメント	51
第 14 章	タイムアウト	53
14.1	基本的なタイムアウト設定	53
14.2	動的なタイムアウト	53
14.3	複数ページにまたがるタイムアウト	53
14.4	ソフトタイムアウト（警告のみ）.	54
第 15 章	ライブページ	55
15.1	基本的なライブページ	55
15.2	ライブページでの構造化データ	57
15.3	ライブページでのページ遷移制御	58
第 16 章	ボットによるテスト	59

16.1	基本的なボットの書き方	59
16.2	バリデーションのテスト	59
16.3	HTML の検証	60
16.4	ボットの実行	60
16.5	実行例	60
第 17 章	通貨と報酬	63
17.1	通貨の設定	63
17.2	cu() 関数	63
17.3	報酬計算	64
第 18 章	サンプル：独裁者ゲーム	65
18.1	実行例（スクリーンショット付き）	67
第 19 章	サンプル：最後通牒ゲーム	72
19.1	実行例（スクリーンショット付き）	76
第 20 章	サンプル：囚人のジレンマ	79
20.1	実行例（スクリーンショット付き）	82
第 21 章	管理画面と運用	85
21.1	パスワード保護	85
21.2	ルーム	85
21.3	管理画面のカスタマイズ	86
21.4	データのエクスポート	86
21.5	報酬の管理	87
21.6	管理画面の実行例（スクリーンショット付き）	87
第 22 章	settings.py の完全な例	91
第 23 章	デバッグのヒント	94
23.1	print() によるデバッグ	94
23.2	よくあるエラーと対処法	94
23.3	ブラウザの開発者ツール	95
第 24 章	サーバーへのデプロイ	96
24.1	本番環境への準備	96
24.2	Heroku へのデプロイ	96
24.3	Ubuntu サーバーへのデプロイ	97
第 25 章	ボットの高度な活用	98
25.1	テストケースの定義	98

25.2	ライブページのテスト	99
25.3	コマンドラインでのボット実行	99
25.4	ブラウザボット	100
第 26 章	LLM エージェントの統合	101
26.1	アプローチの概要	101
26.2	アプローチ 1：ライブページによる LLM チャット (oTree_gpt 方式)	101
26.3	基本的な仕組み	102
26.4	セットアップ	102
26.5	完全な実装例：LLM チャット	102
26.6	独裁者ゲームへの LLM 統合例	107
26.7	アプローチ 2：LLM を自律的な実験参加者にする (botex 方式)	109
26.8	botex の仕組み	110
26.9	インストール	110
26.10	基本的な使い方：単一ボットの実行	111
26.11	ボットのためのセッション実行	111
26.12	データの取得と分析	112
26.13	対応モデル	114
26.14	LLM 統合の実践的な注意点	114
第 27 章	oTree と Empirica の比較	116
27.1	基本的な特徴の比較	116
27.2	設計思想の違い	117
27.3	アーキテクチャの比較	117
27.4	概念モデルの対応関係	120
27.5	同じ実験の実装比較：囚人のジレンマ	121
27.6	選択の指針	121
27.7	併用と移行	122
第 28 章	まとめ	123
	参考文献	124
	付録：oTree 関連リソース集	125
A.1	oTree 原著論文	125
A.2	公式サイト・ドキュメント	125
A.3	ソースコード・GitHub リポジトリ	126
A.4	関連プラットフォーム	126
A.5	被験者募集プラットフォーム	127
A.6	学習リソース	128

A.7 関連文献・ソフトウェアリソース	128
A.8 用語説明	130
索引	135
索引	135

第 1 章

はじめに

oTree は、経済学・心理学・社会科学などの分野で用いられるインタラクティブな実験を実施するためのオープンソースプラットフォームである [1]。Python と Django をベースとしており、Web ブラウザを通じて参加者がリアルタイムにやり取りするマルチプレイヤー実験を容易に構築できる。

oTree の主な特長は以下のとおりである：

- Web ベースのため、実験室でもオンラインでも実施可能
- Python で実験ロジックを記述し、HTML テンプレートで画面を構成
- 多人数同時参加のインタラクティブなゲーム実験に対応
- 通貨・報酬計算の自動化機能
- ボットによる自動テスト機能
- データのエクスポート機能（CSV・Excel）

ノート

oTree を用いた研究を公表する場合は、以下の論文を引用することが求められている：
Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C., 2016. “oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, vol 9: 88–97.

第 2 章

環境構築

本節のインストール手順は、oTree 公式ドキュメントの「Install」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/install.html>) を、パッケージ管理に uv を使うワークフローに読み替えたものである。uv の使用方法については uv 公式ドキュメント (<https://docs.astral.sh/uv/>) も参照されたい。

2.1 Python のインストール

oTree は Python 3 で動作する。Python が未インストールの場合は、<https://www.python.org/> からダウンロードしてインストールする。

注意

インストール時に「Add Python to PATH」にチェックを入れること。これを忘れると python コマンドが見つからないエラーが発生する。

2.2 uv のインストール

本チュートリアルでは、Python パッケージマネージャとして uv を使用する。uv は高速なパッケージ管理ツールであり、以下のコマンドでインストールできる：

```
# macOS / Linux
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# Windows (PowerShell)
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

2.3 oTree のインストール

uv を使って oTree をインストールする：

```
# プロジェクトディレクトリを作成
mkdir my_experiment
cd my_experiment

# uv で仮想環境を初期化し, oTree をインストール
uv init
uv add otree
```

2.4 プロジェクトの作成

oTree プロジェクトを作成する：

```
# oTree プロジェクトの初期化
uv run otree startproject myproject
cd myproject
```

対話型のプロンプトで、サンプルゲームを含めるかどうか尋ねられる。学習目的であれば「Include sample games?」に y と答えるとよい。

2.5 開発サーバーの起動

```
uv run otree devserver
```

ブラウザで <http://localhost:8000/> にアクセスすると、oTree のデモページが表示される。

2.6 アプリの作成

新しいアプリを作成するには：

```
uv run otree startapp my_survey
```

これにより my_survey ディレクトリが作成され、以下のファイルが生成される：

```
my_survey/
  __init__.py    # モデルとページの定義
  MyPage.html   # テンプレート (ページごと)
  Results.html
```

第 3 章

oTree の基本概念

oTree を理解するための基本的な概念を説明する^{*1}.

3.1 オブジェクト階層

oTree は以下の階層構造を持つ：

オブジェクト	説明
Session (セッション)	実験全体のイベント
Subsession (サブセッション)	セッション内の各アプリ／ラウンド
Group (グループ)	サブセッション内のプレイヤーの集合
Player (プレイヤー)	個々の参加者 (特定サブセッション内)
Participant (参加者)	セッション全体を通じた個人

階層構造は以下のようなになる：

```

Session
+-- Subsession (アプリ1, ラウンド1)
|   +-- Group 1
|   |   +-- Player 1
|   |   +-- Player 2
|   +-- Group 2
|       +-- Player 3
|       +-- Player 4
+-- Subsession (アプリ1, ラウンド2)
|   +-- ...
+-- Subsession (アプリ2, ラウンド1)
    +-- ...

```

^{*1} 本節のオブジェクト階層および概念モデルの説明は、oTree 公式ドキュメントの「Conceptual overview」(https://otree.readthedocs.io/en/latest/conceptual_overview.html)に基づく。

3.2 Player と Participant の違い

Player (プレイヤー) は、ある特定のサブセッション内での参加者のインスタンスである。**Participant** (参加者) は、セッション全体を通じた永続的なエンティティである。

例えば、ある参加者がサブセッション 1 ではプレイヤー 2, サブセッション 2 ではプレイヤー 1 になることがある。

3.3 下位オブジェクトから上位オブジェクトへのアクセス

下位のオブジェクトから上位のオブジェクトにアクセスできる：

```
1 # Player から上位オブジェクトへ
2 player.group           # プレイヤーが属するグループ
3 player.subsession     # プレイヤーが属するサブセッション
4 player.session        # セッション
5 player.participant    # 参加者
6
7 # Group から上位オブジェクトへ
8 group.subsession      # グループが属するサブセッション
9 group.session         # セッション
```

第 4 章

チュートリアル 1：簡単なアンケート

最初の例として、参加者の名前と年齢を収集する簡単なアンケートアプリを作成する^{*1}。

4.1 アプリの作成

```
uv run otree startapp my_survey
```

4.2 モデルの定義

my_survey/__init__.py を編集する：

Listing 4.1 my_survey/__init__.py

```
1 from otree.api import *
2
3 doc = """簡単なアンケートアプリ"""
4
5 class C(BaseConstants):
6     NAME_IN_URL = 'my_survey'
7     PLAYERS_PER_GROUP = None
8     NUM_ROUNDS = 1
9
10 class Subsession(BaseSubsession):
11     pass
12
13 class Group(BaseGroup):
14     pass
15
16 class Player(BasePlayer):
```

^{*1} 本チュートリアル 1-3 のサンプルは、oTree 公式チュートリアル (<https://otree.readthedocs.io/en/latest/tutorial/intro.html>) の Part 1-3 に基づき、日本語化および本文の解説に合わせた改変を加えた独自実装である。定数・計算ロジック・ページ構成は公式版に準拠しているが、UI テキスト・テンプレートデザイン・一部のページ追加 (例：信頼ゲームの Introduction ページ) は本チュートリアル独自のものである。

```
17     name = models.StringField(label="あなたの名前：")
18     age = models.IntegerField(label="あなたの年齢：", min=0, max=120)
19
20 # PAGES
21 class Survey(Page):
22     form_model = 'player'
23     form_fields = ['name', 'age']
24
25 class Results(Page):
26     pass
27
28 page_sequence = [Survey, Results]
```

4.3 テンプレートの作成

Survey.html (入力ページ) :

Listing 4.2 my_survey/Survey.html

```
1 {{ block title }}
2     アンケート
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>以下の情報を入力してください。</p>
7
8     {{ formfields }}
9
10    {{ next_button }}
11 {{ endblock }}
```

Results.html (結果表示ページ) :

Listing 4.3 my_survey/Results.html

```
1 {{ block title }}
2     結果
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>あなたの名前は <strong>{{ player.name }}</strong> で,
7     年齢は <strong>{{ player.age }}</strong> 歳です。</p>
8
9     {{ next_button }}
10 {{ endblock }}
```

4.4 セッション設定

settings.py にセッション設定を追加する：

Listing 4.4 settings.py (抜粋)

```
1 SESSION_CONFIGS = [  
2     dict(  
3         name='survey',  
4         display_name='簡単なアンケート',  
5         app_sequence=['my_survey'],  
6         num_demo_participants=1,  
7     ),  
8 ]
```

4.5 実行

```
uv run otree devserver
```

ブラウザで <http://localhost:8000/> にアクセスし、「簡単なアンケート」のデモリンクをクリックすると実行できる。

4.6 実行例（スクリーンショット付き）

以下に、簡単なアンケートアプリの実行手順をスクリーンショットとともに示す。

手順 1：デモページを開く

uv run otree devserver を実行してサーバーを起動した後、ブラウザで <http://localhost:8000/demo> にアクセスすると、設定されているセッション一覧が表示される（図 4.1）。

手順 2：セッションを選択する

「簡単なアンケート」をクリックすると、セッション開始リンクのページが表示される（図 4.2）。参加者用リンク（Session-wide testing link）をクリックして実験を開始する。

手順 3：フォームに入力する

参加者リンクを開くと、アンケートフォームが表示される（図 4.3）。名前と年齢を入力して「次へ」ボタンをクリックする。

図 4.1 oTree デモページ：セッション一覧

図 4.2 セッション開始リンクページ

手順 4：結果を確認する

フォームを送信すると、結果ページが表示される (図 4.4)。入力した名前と年齢が正しく表示されていることを確認できる。

アンケート

以下の情報を入力してください。

あなたの名前：

あなたの年齢：

[oTreeで動作](#)

Debug info
Restart as new participant
Basic info

図 4.3 アンケートフォーム（入力済み）

結果

あなたの名前は 田中太郎 で、年齢は 30 歳です。

[oTreeで動作](#)

Debug info
Restart as new participant
Basic info
ID in group 1
Group 1
Round number 1
Participant P1
Participant label

図 4.4 結果ページ

ヒント

開発モードでは画面下部に「Debug info」が表示される。ここには参加者 ID、グループ番号、ラウンド番号などのデバッグ情報が含まれており、開発中の動作確認に役立つ。本番環境では自動的に非表示になる。

第 5 章

モデル (Models)

oTree アプリには 3 つの主要なデータモデルがある：Subsession, Group, Player である*¹.

5.1 フィールド型

oTree が提供するフィールド型は以下のとおりである：

フィールド型	用途	例
BooleanField	真偽値 (はい/いいえ)	models.BooleanField()
IntegerField	整数	models.IntegerField()
FloatField	実数 (浮動小数点)	models.FloatField()
StringField	文字列	models.StringField()
LongStringField	長い文字列 (テキストエリア)	models.LongStringField()
CurrencyField	通貨額	models.CurrencyField()

5.2 フィールド定義の例

```

1 class Player(BasePlayer):
2     # 基本的なフィールド定義
3     name = models.StringField(label="名前")
4     age = models.IntegerField(label="年齢")
5     is_student = models.BooleanField(label="学生ですか? ")
6     income = models.CurrencyField(label="収入")
7     height = models.FloatField(label="身長(cm)")
8     comment = models.LongStringField(label="コメント")
9
10    # 初期値の設定

```

*¹ 本節のフィールド型, ウィジェット, 組み込みフィールド・メソッド, 定数の解説およびコード例は, oTree 公式ドキュメントの「Models」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/models.html>)に基づく.

```
11     score = models.IntegerField(initial=0)
12
13     # 最小値・最大値の設定
14     offer = models.IntegerField(min=0, max=100)
15
16     # 選択肢の設定（ドロップダウン）
17     color = models.StringField(
18         choices=['赤', '青', '緑'],
19         label="好きな色は？ "
20     )
21
22     # 選択肢の設定（値とラベルのペア）
23     level = models.IntegerField(
24         choices=[[1, '低い'], [2, '普通'], [3, '高い']],
25         label="スキルレベル"
26     )
27
28     # 空欄を許可
29     nickname = models.StringField(blank=True, label="ニックネーム（任意）")
```

5.3 ウィジェット

選択肢フィールドの表示方法を変更できる：

```
1 class Player(BasePlayer):
2     # ラジオボタン（縦方向）
3     gender = models.StringField(
4         choices=['男性', '女性', 'その他'],
5         widget=widgets.RadioSelect,
6         label="性別"
7     )
8
9     # ラジオボタン（横方向）
10    satisfaction = models.IntegerField(
11        choices=[1, 2, 3, 4, 5],
12        widget=widgets.RadioSelectHorizontal,
13        label="満足度"
14    )
```

5.4 組み込みフィールドとメソッド

5.5 Player の組み込み機能

属性/メソッド	説明
<code>id_in_group</code>	グループ内の ID (1 から始まる整数)
<code>payoff</code>	このラウンドでの報酬
<code>round_number</code>	現在のラウンド番号
<code>role</code>	プレイヤーの役割名
<code>in_all_rounds()</code>	全ラウンドの自分のプレイヤーオブジェクト
<code>in_previous_rounds()</code>	過去ラウンドの自分のプレイヤーオブジェクト
<code>in_round(n)</code>	ラウンド n の自分のプレイヤーオブジェクト
<code>in_rounds(m, n)</code>	ラウンド m - n のプレイヤーオブジェクト
<code>get_others_in_group()</code>	同じグループの他のプレイヤー
<code>get_others_in_subsession()</code>	同じサブセッションの他のプレイヤー

5.6 Group の組み込み機能

```

1 # グループ内の全プレイヤーを取得 (id_in_group 順)
2 players = group.get_players()
3
4 # 特定のIDのプレイヤーを取得
5 player1 = group.get_player_by_id(1)
6
7 # 特定の役割のプレイヤーを取得
8 principal = group.get_player_by_role('Principal')
```

5.7 Subsession の組み込み機能

```

1 # 全グループを取得
2 groups = subsession.get_groups()
3
4 # 全プレイヤーを取得
5 players = subsession.get_players()
6
7 # ランダムにグループ分け
8 subsession.group_randomly()
9
10 # 前ラウンドのグループ構成をコピー
11 subsession.group_like_round(1)
```

5.8 Session と Participant

```
1 # セッション情報
2 session.num_participants # 参加者数
3 session.config           # セッション設定辞書
4
5 # 参加者情報
6 participant.id_in_session # セッション内のID
7 participant.label         # ラベル
8 participant.payoff        # 全ラウンドの報酬合計
9 participant.payoff_plus_participation_fee() # 参加費込みの報酬
```

5.9 定数 (Constants)

C (BaseConstants) クラスにアプリレベルの定数を定義する：

```
1 class C(BaseConstants):
2     NAME_IN_URL = 'public_goods' # URLに表示される名前
3     PLAYERS_PER_GROUP = 3        # グループあたりのプレイヤー数
4     NUM_ROUNDS = 5               # ラウンド数
5     ENDOWMENT = cu(1000)        # 初期保有額
6     MULTIPLIER = 2              # 乗数
```

第6章

ページ (Pages)

参加者が見る各画面は Page クラスで定義する^{*1}. `page_sequence` で表示順序を指定する.

6.1 基本的なページ定義

```
1 class MyPage(Page):
2     form_model = 'player'
3     form_fields = ['contribution']
4
5 class Results(Page):
6     pass
7
8 page_sequence = [MyPage, Results]
```

6.2 `is_displayed()`: ページの表示条件

特定の条件でのみページを表示する:

```
1 class OfferPage(Page):
2     @staticmethod
3     def is_displayed(player):
4         # プレイヤー1にのみ表示
5         return player.id_in_group == 1
6
7 class FirstRoundOnly(Page):
8     @staticmethod
9     def is_displayed(player):
10        # ラウンド1にのみ表示
11        return player.round_number == 1
12
```

^{*1} 本節のコード例は, oTree 公式ドキュメントの「Pages」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/pages.html>)に基づく.

```
13 class ConditionalPage(Page):
14     @staticmethod
15     def is_displayed(player):
16         # 報酬が正のプレイヤーにのみ表示
17         return player.payoff > 0
```

6.3 vars_for_template(): テンプレートへの変数渡し

テンプレートで使用する追加の変数を定義する:

```
1 class Results(Page):
2     @staticmethod
3     def vars_for_template(player):
4         group = player.group
5         return dict(
6             total = group.total_contribution,
7             average = group.total_contribution / C.PLAYERS_PER_GROUP,
8             net_gain = player.payoff - C.ENDOWMENT,
9             is_winner = player.payoff > C.ENDOWMENT,
10        )
```

テンプレートでは `{{ total }}`, `{{ average }}` などでアクセスする。

ノート

テンプレートには `player`, `group`, `subsession`, `participant`, `session`, `C` が自動的に渡される。 `vars_for_template` は追加の変数が必要なときにのみ使用する。

6.4 before_next_page(): ページ遷移前の処理

フォーム送信後、次のページに進む前に実行される処理:

```
1 class MyPage(Page):
2     form_model = 'player'
3     form_fields = ['num_apples']
4
5     @staticmethod
6     def before_next_page(player, timeout_happened):
7         player.tripled_apples = player.num_apples * 3
8         if timeout_happened:
9             player.num_apples = 0 # タイムアウト時のデフォルト値
```

6.5 app_after_this_page(): アプリのスキップ

条件に応じて次のアプリにスキップする：

```
1 class DecisionPage(Page):
2     @staticmethod
3     def app_after_this_page(player, upcoming_apps):
4         if player.is_dropout:
5             return upcoming_apps[0] # 次のアプリへスキップ
```

第7章

テンプレート (Templates)

テンプレートは HTML とテンプレートタグを組み合わせて画面を構成する*1.

7.1 基本構造

```
1 {{ block title }}
2     ページタイトル
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>ここに内容を記述する。</p>
7     {{ next_button }}
8 {{ endblock }}
```

7.2 変数の表示

```
1 <!-- プレイヤーの報酬を表示 -->
2 <p>あなたの報酬は {{ player.payoff }} です。</p>
3
4 <!-- 定数を表示 -->
5 <p>初期保有額は {{ C.ENDOWMENT }} です。</p>
6
7 <!-- vars_for_template の変数を表示 -->
8 <p>平均貢献額は {{ average }} です。</p>
```

7.3 条件分岐

```
1 {{ if player.is_winner }}
```

*1 本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Templates」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/templates.html>)に基づく。

```
2     <p>おめでとうございます！ あなたの勝ちです！ </p>
3     {{ elif player.payoff > 0 }}
4     <p>惜しい！ もう少しでした。</p>
5     {{ else }}
6     <p>残念ながら負けました。</p>
7     {{ endif }}
```

7.4 ループ

```
1 <table class="table">
2     <tr><th>ラウンド</th><th>報酬</th></tr>
3     {{ for p in player.in_all_rounds }}
4         <tr>
5             <td>{{ p.round_number }}</td>
6             <td>{{ p.payoff }}</td>
7         </tr>
8     {{ endfor }}
9 </table>
```

7.5 コメント

```
1 {# これはコメント。ブラウザには表示されない。 #}
```

7.6 数値のフォーマット

```
1 {{ 0.1234|to0 }} <!-- 0 -->
2 {{ 0.1234|to1 }} <!-- 0.1 -->
3 {{ 0.1234|to2 }} <!-- 0.12 -->
```

7.7 静的ファイル（画像など）

画像を表示するには：

```
1 
2 \end{lstlisting}
3
4 動的に画像パスを生成する場合：
5
6 \begin{lstlisting}[style=python]
7 # __init__.py
8 @staticmethod
9 def vars_for_template(player):
```

```
10     return dict(  
11         image_path='my_app/round_{}.png'.format(player.round_number)  
12     )
```

```
1 
```

7.8 テンプレートのインクルード

共通の指示文などを別ファイルに切り出して再利用できる：

Listing 7.1 instructions.html

```
1 <div class="card bg-light">  
2     <div class="card-body">  
3         <h3>実験の説明</h3>  
4         <p>このゲームでは {{ C.PLAYERS_PER_GROUP }} 人のグループで...</p>  
5     </div>  
6 </div>
```

```
1 <!-- 別のテンプレートからインクルード -->  
2 {{ include_sibling 'instructions.html' }}
```

7.9 JavaScript と CSS

```
1 {{ block content }}  
2     <p id="message">ここにメッセージが表示されます。</p>  
3     <button type="button" onclick="showMessage()">  
4         クリック  
5     </button>  
6  
7     <style>  
8         #message {  
9             font-size: 20px;  
10            color: blue;  
11        }  
12    </style>  
13  
14    <script>  
15        function showMessage() {  
16            document.getElementById('message').innerText = 'ボタンが押されました!';  
17        }  
18    </script>  
19 {{ endblock }}
```

7.10 Python から JavaScript へのデータ受け渡し

js_vars を使ってサーバー側のデータを JavaScript に渡す：

```
1 class Results(Page):
2     @staticmethod
3     def js_vars(player):
4         return dict(
5             payoff=int(player.payoff),
6             contributions=[p.contribution for p in player.group.get_players()],
7         )
```

```
1 <script>
2     let payoff = js_vars.payoff;
3     let contributions = js_vars.contributions;
4     console.log('報酬:', payoff);
5     console.log('貢献額一覧:', contributions);
6 </script>
```

7.11 Bootstrap

oTree には Bootstrap 5.0 が組み込まれている。Bootstrap のコンポーネントを利用できる：

```
1 <!-- アラート -->
2 <div class="alert alert-success">正解です! </div>
3 <div class="alert alert-danger">不正解です。</div>
4
5 <!-- テーブル -->
6 <table class="table table-striped">
7     <tr><th>プレイヤー</th><th>貢献額</th></tr>
8     {{ for p in group.get_players }}
9         <tr>
10            <td>プレイヤー {{ p.id_in_group }}</td>
11            <td>{{ p.contribution }}</td>
12        </tr>
13    {{ endfor }}
14 </table>
15
16 <!-- カード -->
17 <div class="card">
18     <div class="card-header">結果</div>
19     <div class="card-body">
20         <p>あなたの報酬: {{ player.payoff }}</p>
21     </div>
22 </div>
```

第 8 章

フォーム (Forms)

本節のコード例は, oTree 公式ドキュメントの「Forms」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/forms.html>) に基づく.

8.1 基本的なフォーム設定

```

1 class Player(BasePlayer):
2     name = models.StringField(label="名前:")
3     age = models.IntegerField(label="年齢:")
4     feedback = models.LongStringField(label="感想:")
5
6 class SurveyPage(Page):
7     form_model = 'player'
8     form_fields = ['name', 'age', 'feedback']

```

テンプレートでは `{{ formfields }}` で全フォームフィールドを表示するか, 個別に表示する:

```

1 {{ block content }}
2     <!-- 全フィールドを一括表示 -->
3     {{ formfields }}
4
5     <!-- または個別に表示 -->
6     {{ formfield 'name' }}
7     {{ formfield 'age' }}
8     {{ formfield 'feedback' }}
9
10    <!-- ラベルのカスタマイズ -->
11    {{ formfield 'name' label="お名前を入力してください" }}
12
13    {{ next_button }}
14 {{ endblock }}

```

8.2 バリデーション（入力検証）

8.3 静的バリデーション

フィールド定義時に制約を指定する：

```
1 class Player(BasePlayer):
2     # 範囲指定
3     offer = models.IntegerField(min=0, max=100)
4
5     # 選択肢
6     color = models.StringField(choices=['赤', '青', '緑'])
7
8     # 空欄許可
9     comment = models.StringField(blank=True)
```

8.4 動的バリデーション

実行時に動的に制約を設定する：

```
1 # 動的な最大値
2 def offer_max(player):
3     return player.budget
4
5 # 動的な最小値
6 def offer_min(player):
7     return player.minimum_offer
8
9 # 動的な選択肢
10 def color_choices(player):
11     import random
12     choices = ['赤', '青', '緑', '黄']
13     random.shuffle(choices)
14     return choices
15
16 # カスタムエラーメッセージ
17 def offer_error_message(player, value):
18     if value > player.budget:
19         return '予算を超えています'
20     if value % 10 != 0:
21         return '10の倍数で入力してください'
```

8.5 複数フィールドのバリデーション

```
1 class AllocationPage(Page):
2     form_model = 'player'
3     form_fields = ['alloc_1', 'alloc_2', 'alloc_3']
4
5     @staticmethod
6     def error_message(player, values):
7         total = values['alloc_1'] + values['alloc_2'] + values['alloc_3']
8         if total != 100:
9             return '合計が100になるように入力してください (現在: {})'.format(total)
```

8.6 動的なフォームフィールド

```
1 class BiddingPage(Page):
2     form_model = 'player'
3
4     @staticmethod
5     def get_form_fields(player):
6         if player.num_items == 3:
7             return ['bid_1', 'bid_2', 'bid_3']
8         else:
9             return ['bid_1', 'bid_2']
```

8.7 リッカート尺度テーブル

```
1 class Player(BasePlayer):
2     q1 = models.IntegerField(
3         label="この実験は面白かった",
4         choices=[1, 2, 3, 4, 5],
5         widget=widgets.RadioSelectHorizontal
6     )
7     q2 = models.IntegerField(
8         label="説明はわかりやすかった",
9         choices=[1, 2, 3, 4, 5],
10        widget=widgets.RadioSelectHorizontal
11    )
12    q3 = models.IntegerField(
13        label="報酬は適切だった",
14        choices=[1, 2, 3, 4, 5],
15        widget=widgets.RadioSelectHorizontal
16    )
```

Listing 8.1 リッカート尺度テーブルのテンプレート

```
1 <p>以下の質問に1 (全くそう思わない) ~5 (非常にそう思う) で回答してください。</p>
```

```

2 <table class="table">
3   <tr>
4     <th></th>
5     <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th>
6   </tr>
7   {{ for field in form }}
8     <tr>
9       <th>{{ field.label }}</th>
10      {{ for choice in field }}
11        <td>{{ choice }}</td>
12      {{ endfor }}
13    </tr>
14  {{ endfor }}
15 </table>

```

8.8 ボタンによるフォーム送信

```

1 <p>オファーを受け入れますか？ </p>
2 <button name="offer_accepted" value="True" class="btn btn-success">
3   受け入れる
4 </button>
5 <button name="offer_accepted" value="False" class="btn btn-danger">
6   拒否する
7 </button>

```

8.9 Raw HTML ウィジェット

JavaScript を使ったカスタムウィジェットを作成する：

```

1 class Player(BasePlayer):
2   contribution = models.IntegerField()
3
4 class MyPage(Page):
5   form_model = 'player'
6   form_fields = ['contribution']

```

```

1 {{ block content }}
2   <!-- 隠しフィールド -->
3   <input type="hidden" name="contribution" id="contribution" />
4   {{ formfield_errors "contribution" }}
5
6   <!-- スライダー -->
7   <input type="range" min="0" max="100" value="50"
8     oninput="updateValue(this.value)">
9   <span id="sliderValue">50</span>

```

```
10
11     <script>
12         function updateValue(val) {
13             document.getElementById('sliderValue').innerText = val;
14             document.getElementById('contribution').value = val;
15         }
16     </script>
17
18     {{ next_button }}
19 {{ endblock }}
```

第9章

チュートリアル 2：公共財ゲーム

3人グループで行う公共財ゲームを実装する。各プレイヤーは初期保有額から一部を公共財に寄付し、寄付された合計額が2倍にされて全員に均等に分配される。

9.1 アプリの作成

```
uv run otree startapp public_goods
```

9.2 完全なコード

Listing 9.1 public_goods/___init___py

```
1 from otree.api import *
2
3 doc = """
4 公共財ゲーム：3人のプレイヤーが初期保有額から公共財に寄付する。
5 寄付の合計は2倍にされ、全員に均等に分配される。
6 """
7
8 class C(BaseConstants):
9     NAME_IN_URL = 'public_goods'
10    PLAYERS_PER_GROUP = 3
11    NUM_ROUNDS = 1
12    ENDOWMENT = cu(1000)
13    MULTIPLIER = 2
14
15 class Subsession(BaseSubsession):
16     pass
17
18 class Group(BaseGroup):
19     total_contribution = models.CurrencyField()
20     individual_share = models.CurrencyField()
21
```

```
22 class Player(BasePlayer):
23     contribution = models.CurrencyField(
24         min=0,
25         max=C.ENDOWMENT,
26         label="いくら寄付しますか？ "
27     )
28
29 # FUNCTIONS
30 def set_payoffs(group):
31     players = group.get_players()
32     contributions = [p.contribution for p in players]
33     group.total_contribution = sum(contributions)
34     group.individual_share = (
35         group.total_contribution * C.MULTIPLIER / C.PLAYERS_PER_GROUP
36     )
37     for player in players:
38         player.payoff = C.ENDOWMENT - player.contribution + group.individual_share
39
40 # PAGES
41 class Contribute(Page):
42     form_model = 'player'
43     form_fields = ['contribution']
44
45 class ResultsWaitPage(WaitPage):
46     after_all_players_arrive = set_payoffs
47
48 class Results(Page):
49     @staticmethod
50     def vars_for_template(player):
51         group = player.group
52         return dict(
53             others = player.get_others_in_group(),
54         )
55
56 page_sequence = [Contribute, ResultsWaitPage, Results]
```

9.3 テンプレート

Listing 9.2 public_goods/Contribute.html

```
1 {{ block title }}
2     寄付額の決定
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>
```

```

7     あなたは <strong>{{ C.ENDOWMENT }}</strong> の初期保有額を持っています。
8     {{ C.PLAYERS_PER_GROUP }} 人のグループで公共財ゲームを行います。
9     </p>
10    <p>
11        全員の寄付額の合計は <strong>{{ C.MULTIPLIER }}</strong> 倍にされ、
12        グループ全員に均等に分配されます。
13    </p>
14
15    {{ formfields }}
16    {{ next_button }}
17  {{ endblock }}

```

Listing 9.3 public_goods/Results.html

```

1  {{ block title }}
2      結果
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6      <table class="table table-bordered">
7          <tr>
8              <th>項目</th>
9              <th>金額</th>
10             </tr>
11             <tr>
12                 <td>初期保有額</td>
13                 <td>{{ C.ENDOWMENT }}</td>
14             </tr>
15             <tr>
16                 <td>あなたの寄付額</td>
17                 <td>{{ player.contribution }}</td>
18             </tr>
19             <tr>
20                 <td>グループ全体の寄付額</td>
21                 <td>{{ group.total_contribution }}</td>
22             </tr>
23             <tr>
24                 <td>個人への分配額</td>
25                 <td>{{ group.individual_share }}</td>
26             </tr>
27             <tr>
28                 <td><strong>最終報酬</strong></td>
29                 <td><strong>{{ player.payoff }}</strong></td>
30             </tr>
31         </table>
32
33         <h4>グループメンバーの寄付額</h4>
34         <ul>

```

```
35     {{ for other in others }}
36         <li>プレイヤー {{ other.id_in_group }}: {{ other.contribution }}</li>
37     {{ endfor }}
38 </ul>
39
40     {{ next_button }}
41 {{ endblock }}
```

9.4 セッション設定

```
1 SESSION_CONFIGS = [
2     dict(
3         name='public_goods',
4         display_name='公共財ゲーム',
5         app_sequence=['public_goods'],
6         num_demo_participants=3,
7     ),
8 ]
```

9.5 実行例（スクリーンショット付き）

以下にスクリーンショット付きで実行手順を示す（3人分のブラウザを使用）。

手順 1：寄付額を入力する

各プレイヤーに寄付額の入力フォームが表示される。初期保有額 1000 トークンの中からいくら公共財に寄付するかを決定する。

ここではプレイヤー 1 が 400 トークンを寄付する例を示す。

手順 2：結果を確認する

全員が寄付額を送信すると、WaitPage で同期された後、結果が表示される。この例ではプレイヤー 1: 400, プレイヤー 2: 600, プレイヤー 3: 200 を寄付した。合計 1200 トークンが 2 倍の 2400 トークンとなり、3 人に均等分配（各 800 トークン）される。プレイヤー 1 の最終報酬は $1000 - 400 + 800 = 1400$ トークンである。

寄付額の決定

あなたは **1000** トークンの初期保有額を持っています。3人のグループで公共財ゲームを行います。

全員の寄付額の合計は **2** 倍にされ、グループ全員に均等に分配されます。

いくら寄付しますか？

 トークン

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	6
Round number	1
Participant	~

図 9.1 公共財ゲーム：寄付額の入力画面

寄付額の決定

あなたは **1000** トークンの初期保有額を持っています。3人のグループで公共財ゲームを行います。

全員の寄付額の合計は **2** 倍にされ、グループ全員に均等に分配されます。

いくら寄付しますか？

 トークン

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	6
Round number	1
Participant	~

図 9.2 公共財ゲーム：寄付額を入力した状態（400 トークン）

結果

項目	金額
初期保有額	1000 トークン
あなたの寄付額	400 トークン
グループ全体の寄付額	1200 トークン
個人への分配額	800 トークン
最終報酬	1400 トークン

グループメンバーの寄付額

- プレイヤー 2: 600 トークン
- プレイヤー 3: 200 トークン

[次へ](#)

oTree で動作

Debug info
Restart as new participant

図 9.3 公共財ゲーム：結果画面（プレイヤー 1 の視点）

第 10 章

チュートリアル 3：信頼ゲーム

2人のプレイヤーで行う信頼ゲーム (Trust Game) を実装する。プレイヤー 1 が一定額をプレイヤー 2 に送金し、送金額は 3 倍にされる。プレイヤー 2 は受け取った額の一部をプレイヤー 1 に返す。

10.1 完全なコード

Listing 10.1 trust/___init___py

```
1 from otree.api import *
2
3 doc = """
4 信頼ゲーム (Trust Game):
5 プレイヤー1は初期保有額の一部をプレイヤー2に送金する。
6 送金額は3倍にされ、プレイヤー2は受取額の一部を返送する。
7 """
8
9 class C(BaseConstants):
10     NAME_IN_URL = 'trust'
11     PLAYERS_PER_GROUP = 2
12     NUM_ROUNDS = 1
13     ENDOWMENT = cu(10)
14     MULTIPLICATION_FACTOR = 3
15
16 class Subsession(BaseSubsession):
17     pass
18
19 class Group(BaseGroup):
20     sent_amount = models.CurrencyField(
21         label="参加者Bにいくら送りますか？ ",
22         min=cu(0),
23         max=C.ENDOWMENT,
24     )
25     sent_back_amount = models.CurrencyField(
```

```
26     label="参加者Aにいくら返しますか？ "
27     )
28
29 class Player(BasePlayer):
30     pass
31
32 # FUNCTIONS
33 def sent_back_amount_choices(group):
34     return currency_range(
35         0,
36         group.sent_amount * C.MULTIPLICATION_FACTOR,
37         1
38     )
39
40 def set_payoffs(group):
41     p1 = group.get_player_by_id(1)
42     p2 = group.get_player_by_id(2)
43     p1.payoff = C.ENDOWMENT - group.sent_amount + group.sent_back_amount
44     p2.payoff = group.sent_amount * C.MULTIPLICATION_FACTOR - group.sent_back_amount
45
46 # PAGES
47 class Introduction(Page):
48     pass
49
50 class Send(Page):
51     form_model = 'group'
52     form_fields = ['sent_amount']
53
54     @staticmethod
55     def is_displayed(player):
56         return player.id_in_group == 1
57
58 class WaitForP1(WaitPage):
59     pass
60
61 class SendBack(Page):
62     form_model = 'group'
63     form_fields = ['sent_back_amount']
64
65     @staticmethod
66     def is_displayed(player):
67         return player.id_in_group == 2
68
69     @staticmethod
70     def vars_for_template(player):
71         group = player.group
72         tripled_amount = group.sent_amount * C.MULTIPLICATION_FACTOR
```

```

73     return dict(tripled_amount=tripled_amount)
74
75     class ResultsWaitPage(WaitPage):
76         after_all_players_arrive = set_payoffs
77
78     class Results(Page):
79         @staticmethod
80         def vars_for_template(player):
81             group = player.group
82             return dict(
83                 sent = group.sent_amount,
84                 tripled = group.sent_amount * C.MULTIPLICATION_FACTOR,
85                 sent_back = group.sent_back_amount,
86             )
87
88     page_sequence = [
89         Introduction,
90         Send,
91         WaitForP1,
92         SendBack,
93         ResultsWaitPage,
94         Results,
95     ]

```

10.2 テンプレート

Listing 10.2 trust/Introduction.html

```

1  {{ block title }}
2      信頼ゲーム
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6      <div class="card bg-light mb-3">
7          <div class="card-body">
8              <h4>ルール説明</h4>
9              <p>このゲームは2人1組で行います。</p>
10             <ul>
11                 <li>参加者Aは {{ C.ENDOWMENT }} を受け取ります。</li>
12                 <li>参加者Aは好きな額を参加者Bに送ることができます。</li>
13                 <li>送金額は <strong>{{ C.MULTIPLICATION_FACTOR }} 倍</strong>
14                     にされて参加者Bに届きます。</li>
15                 <li>参加者Bは受け取った額の一部を参加者Aに返すことができます。</li>
16             </ul>
17         </div>
18     </div>

```

```
19
20     {{ next_button }}
21 {{ endblock }}
```

Listing 10.3 trust/Send.html

```
1 {{ block title }}
2     送金 (参加者A)
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>
7         あなたは参加者Aです。初期保有額は {{ C.ENDOWMENT }} です。
8         参加者Bにいくら送りますか？
9     </p>
10    <p>
11        送金額は {{ C.MULTIPLICATION_FACTOR }} 倍にされて参加者Bに届きます。
12    </p>
13
14    {{ formfields }}
15    {{ next_button }}
16 {{ endblock }}
```

Listing 10.4 trust/SendBack.html

```
1 {{ block title }}
2     返送 (参加者B)
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>
7         あなたは参加者Bです。参加者Aが {{ group.sent_amount }} を送りました。
8         これは {{ C.MULTIPLICATION_FACTOR }} 倍にされ、
9         あなたは <strong>{{ tripled_amount }}</strong> を受け取りました。
10    </p>
11    <p>参加者Aにいくら返しますか？ </p>
12
13    {{ formfields }}
14    {{ next_button }}
15 {{ endblock }}
```

Listing 10.5 trust/Results.html

```
1 {{ block title }}
2     結果
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <table class="table">
```

```
7     <tr><th>項目</th><th>金額</th></tr>
8     <tr>
9         <td>参加者Aの初期保有額</td>
10        <td>{{ C.ENDOWMENT }}</td>
11    </tr>
12    <tr>
13        <td>参加者Aの送金額</td>
14        <td>{{ sent }}</td>
15    </tr>
16    <tr>
17        <td>送金額 x {{ C.MULTIPLICATION_FACTOR }}</td>
18        <td>{{ tripled }}</td>
19    </tr>
20    <tr>
21        <td>参加者Bの返送額</td>
22        <td>{{ sent_back }}</td>
23    </tr>
24    <tr>
25        <td><strong>あなたの最終報酬</strong></td>
26        <td><strong>{{ player.payoff }}</strong></td>
27    </tr>
28 </table>
29
30     {{ next_button }}
31 {{ endblock }}
```

10.3 実行例（スクリーンショット付き）

以下にスクリーンショット付きで実行手順を示す（2人分のブラウザを使用）。

手順 1：ルール説明を読む

両参加者にゲームのルール説明が表示される。

手順 2：参加者 A が送金額を決定する

参加者 A（プレイヤー 1）は、初期保有額 10 トークンから参加者 B への送金額を決定する。ここでは 6 トークンを送金する例を示す。

手順 3：参加者 B が返送額を決定する

参加者 A の送金額 6 トークンは 3 倍の 18 トークンとなり参加者 B に届く。参加者 B は受け取った 18 トークンの中から参加者 A に返す額を決定する。ここでは 10 トークンを返送する例を示す。

信頼ゲーム

ルール説明

このゲームは2人1組で行います。

- 参加者Aは 10 トークン を受け取ります。
- 参加者Aは好きな額を参加者Bに送ることができます。
- 送金額は 3 倍 にされて参加者Bに届きます。
- 参加者Bは受け取った額の一部を参加者Aに返すことができます。

次へ

oTreeで動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

Basic info

ID in group	1
Group	4

図 10.1 信頼ゲーム：ルール説明画面

送金（参加者A）

あなたは参加者Aです。初期保有額は 10 トークン です。参加者Bにいくら送りますか？

送金額は 3 倍 にされて参加者Bに届きます。

参加者Bにいくら送りますか？

トークン

次へ

oTreeで動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

Basic info

ID in group	1
Group	4
Round number	1
Participant	1

図 10.2 信頼ゲーム：参加者 A が送金額を入力した状態（6 トークン）

返送（参加者B）

あなたは参加者Bです。参加者Aが6トークンを送りました。これは3倍にされ、あなたは18トークンを受け取りました。

参加者Aにいくら返しますか？

参加者Aにいくら返しますか？

10 トークン ▾

次へ

[oTreeで動作](#)

Debug info

[Restart as new participant](#)

vars_for_template

tripled_amount	18cu
----------------	------

Basic info

ID in group	2
-------------	---

図 10.3 信頼ゲーム：参加者 B が返送額を選択した状態（10 トークン）

手順 4：結果を確認する

両参加者の最終報酬が表示される。参加者 A の報酬は $10 - 6 + 10 = 14$ トークン、参加者 B の報酬は $6 \times 3 - 10 = 8$ トークンとなる。

結果

項目	金額
参加者Aの初期保有額	10 トークン
参加者Aの送金額	6 トークン
送金額 x 3	18 トークン
参加者Bの返送額	10 トークン
あなたの最終報酬	14 トークン

次へ

[oTreeで動作](#)

Debug info

[Restart as new participant](#)

vars_for_template

sent	6cu
------	-----

図 10.4 信頼ゲーム：結果画面（参加者 A の視点）

結果

項目	金額
参加者Aの初期保有額	10 トークン
参加者Aの送金額	6 トークン
送金額 x 3	18 トークン
参加者Bの返送額	10 トークン
あなたの最終報酬	8 トークン

[次へ](#)

oTreeで動作

```
Debug info
Restart as new participant

vars_for_template
sent 6cu
```

図 10.5 信頼ゲーム：結果画面（参加者 B の視点）

第 11 章

マルチプレイヤーゲーム

本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Multiplayer games」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/multiplayer/intro.html>) に基づく。

11.1 グループサイズの設定

```

1 class C(BaseConstants):
2     PLAYERS_PER_GROUP = 3 # 3人グループ
3     # PLAYERS_PER_GROUP = None # グループなし (全員1グループ)

```

11.2 役割の定義

定数名が `_ROLE` で終わるものを定義すると、自動的に `id_in_group` の順に役割が割り当てられる：

```

1 class C(BaseConstants):
2     NAME_IN_URL = 'principal_agent'
3     PLAYERS_PER_GROUP = 2
4     NUM_ROUNDS = 1
5     PRINCIPAL_ROLE = '本人' # id_in_group=1
6     AGENT_ROLE = '代理人' # id_in_group=2
7
8 class Player(BasePlayer):
9     effort = models.IntegerField(min=1, max=10, label="努力水準")
10    wage = models.CurrencyField(min=0, max=cu(100), label="賃金")
11
12 # ページで役割に応じて表示を切り替え
13 class WageOffer(Page):
14    form_model = 'player'
15    form_fields = ['wage']
16
17    @staticmethod
18    def is_displayed(player):

```

```
19     return player.role == C.PRINCIPAL_ROLE
20
21 class EffortChoice(Page):
22     form_model = 'player'
23     form_fields = ['effort']
24
25     @staticmethod
26     def is_displayed(player):
27         return player.role == C.AGENT_ROLE
28
29     # 役割でプレイヤーを取得
30     def set_payoffs(group):
31         principal = group.get_player_by_role(C.PRINCIPAL_ROLE)
32         agent = group.get_player_by_role(C.AGENT_ROLE)
33         agent.payoff = principal.wage - cu(agent.effort)
34         principal.payoff = cu(agent.effort * 10) - principal.wage
```

11.3 グループ分けの方法

```
1 def creating_session(subsession):
2     # ランダムにグループ分け
3     subsession.group_randomly()
4
5     # ランダムだがid_in_groupを固定 (役割を維持)
6     subsession.group_randomly(fixed_id_in_group=True)
7
8     # 前ラウンドと同じグループ構成
9     if subsession.round_number > 1:
10         subsession.group_like_round(1)
11
12     # 手動でグループ構成を設定
13     matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
14     subsession.set_group_matrix(matrix)
15
16     # 現在のグループ構成を取得して変更
17     matrix = subsession.get_group_matrix()
18     for row in matrix:
19         row.reverse() # グループ内の順序を逆転
20     subsession.set_group_matrix(matrix)
```

11.4 待機ページ (Wait Pages)

11.5 基本的な待機ページ

```
1 class MyWaitPage(WaitPage):
2     # 全員が到着したら set_payoffs を実行
3     after_all_players_arrive = set_payoffs
4
5     # カスタムメッセージ
6     title_text = "お待ちください"
7     body_text = "他の参加者の入力を待っています..."
```

11.6 全グループを待機させる

```
1 class AllGroupsWaitPage(WaitPage):
2     wait_for_all_groups = True
3
4     @staticmethod
5     def after_all_players_arrive(subsession):
6         # 全グループの全プレイヤーが到着後に実行
7         for group in subsession.get_groups():
8             set_payoffs(group)
```

11.7 到着順によるグループ分け

```
1 class GroupingWaitPage(WaitPage):
2     group_by_arrival_time = True
3
4     @staticmethod
5     def after_all_players_arrive(group):
6         # グループが形成された後に実行
7         pass
```

高度なグループ分けロジック：

```
1 def group_by_arrival_time_method(subsession, waiting_players):
2     # 男女ペアでグループを形成
3     males = [p for p in waiting_players if p.participant.gender == 'M']
4     females = [p for p in waiting_players if p.participant.gender == 'F']
5
6     if len(males) >= 1 and len(females) >= 1:
7         return [males[0], females[0]]
8
9     # タイムアウト処理
10    import time
11    for p in waiting_players:
12        if time.time() - p.participant.wait_page_arrival > 300:
13            # 5分以上待った場合は1人でも開始
```

```
14         return [p]
```

11.8 チャット

oTree にはグループ内チャット機能が組み込まれている：

```
1 <!-- 基本的なチャット -->
2 {{ chat }}
3
4 <!-- ニックネーム付きチャット -->
5 {{ chat nickname=player.role }}
6
7 <!-- 特定のチャンネル（グループ横断） -->
8 {{ chat channel=1 }}
9
10 <!-- ラウンドをまたぐチャット -->
11 {{ chat channel=group.id_in_subsession }}
```

11.9 実行例（スクリーンショット付き）

マルチプレイヤーゲームの動作を、公共財ゲーム（3人グループ）を例に示す。

WaitPage：他の参加者を待つ

マルチプレイヤーゲームでは、全員がフォームを送信するまで WaitPage でプレイヤーを待機させる。以下は、プレイヤー 1 が寄付額を送信した後に表示される WaitPage である。他の 2 人がまだ送信していないため、プログレスバーが表示される。

全員到着後：結果の表示

グループ全員がフォームを送信すると、WaitPage が解除され、`after_all_players_arrive` で定義した報酬計算が実行された後、結果ページが表示される。

セッションモニター：管理者の視点

管理者は管理画面のセッションモニターから、各参加者の進捗状況をリアルタイムで確認できる。現在のページ名、待機状態 (Waiting)、待機対象 (WaitsFor) などが表示される。

図 11.1 WaitPage：他の参加者の到着を待っている画面

結果

項目	金額
初期保有額	1000 トークン
あなたの寄付額	400 トークン
グループ全体の寄付額	1200 トークン
個人への分配額	800 トークン
最終報酬	1400 トークン

グループメンバーの寄付額

- プレイヤー 2: 600 トークン
- プレイヤー 3: 200 トークン

次へ

oTreeで動作

図 11.2 WaitPage 解除後の結果画面（公共財ゲーム）

oTree Demo Sessions Rooms Data Server Check

信頼ゲーム: session 'qskirv3b' (demo)

New Links Monitor Data Payments Description

ID	Code	Label	Progress	App	Round	PageName	Waiting	WaitsFor	Since
P1	frnt4nic		5/6	trust	1	ResultsWaitPage	●	P2	1m
P2	hx6j81ao		4/6	trust	1	SendBack			1m

2 started, 2 in progress (total: 2)

Updates: P1, P2
Advance slowest participants

図 11.3 セッションモニター：参加者の進捗をリアルタイムで確認

第 12 章

アプリとラウンド

本節のコード例は, oTree 公式ドキュメントの「Rounds」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/rounds.html>) に基づく.

12.1 複数アプリの組み合わせ

```
1 # settings.py
2 SESSION_CONFIGS = [
3     dict(
4         name='experiment_session',
5         display_name='実験セッション',
6         app_sequence=['instructions', 'public_goods', 'trust', 'survey'],
7         num_demo_participants=6,
8     ),
9 ]
```

12.2 複数ラウンド

```
1 class C(BaseConstants):
2     NUM_ROUNDS = 10 # 10ラウンド繰り返す
```

12.3 ラウンド間のデータアクセス

```
1 # 前ラウンドの自分のデータを参照
2 def before_next_page(player, timeout_happened):
3     if player.round_number > 1:
4         prev_player = player.in_round(player.round_number - 1)
5         print('前ラウンドの報酬:', prev_player.payoff)
6
7 # 全ラウンドの報酬を合計
8 def calculate_total(player):
```

```

9     total = sum([p.payoff for p in player.in_all_rounds()])
10    return total
11
12    # 過去ラウンドの一覧をテンプレートに渡す
13    class Results(Page):
14        @staticmethod
15        def vars_for_template(player):
16            return dict(
17                all_rounds=player.in_all_rounds(),
18                cumulative_payoff=sum([p.payoff for p in player.in_all_rounds()]),
19            )

```

テンプレートでの表示例：

```

1 <table class="table">
2   <tr><th>ラウンド</th><th>寄付額</th><th>報酬</th></tr>
3   {{ for p in all_rounds }}
4     <tr>
5       <td>{{ p.round_number }}</td>
6       <td>{{ p.contribution }}</td>
7       <td>{{ p.payoff }}</td>
8     </tr>
9   {{ endfor }}
10  <tr>
11    <td colspan="2"><strong>合計</strong></td>
12    <td><strong>{{ cumulative_payoff }}</strong></td>
13  </tr>
14 </table>

```

12.4 アプリ間のデータ受け渡し

PARTICIPANT_FIELDS を使ってアプリ間でデータを共有する：

```

1 # settings.py
2 PARTICIPANT_FIELDS = ['risk_score', 'treatment_group', 'quiz_score']
3 SESSION_FIELDS = ['exchange_rate']

```

```

1 # アプリ1で値を設定
2 class ResultsPage(Page):
3     @staticmethod
4     def before_next_page(player, timeout_happened):
5         participant = player.participant
6         participant.risk_score = player.risk_answer
7         participant.treatment_group = 'high'
8
9 # アプリ2で値を参照
10 class NextAppPage(Page):

```

```
11     @staticmethod
12     def vars_for_template(player):
13         participant = player.participant
14         return dict(
15             risk = participant.risk_score,
16             treatment = participant.treatment_group,
17         )
```

第 13 章

トリートメント（実験条件）

本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Treatments」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/treatments.html>)に基づく。

13.1 ランダムなトリートメント割り当て

```
1 class Player(BasePlayer):
2     time_pressure = models.BooleanField()
3     treatment = models.StringField()
4
5 def creating_session(subsession):
6     import random
7     for player in subsession.get_players():
8         player.time_pressure = random.choice([True, False])
9         player.treatment = random.choice(['control', 'framing', 'anchor'])
```

13.2 バランスのとれたトリートメント割り当て

```
1 def creating_session(subsession):
2     import itertools
3     # True と False を交互に割り当て
4     treatments = itertools.cycle([True, False])
5     for player in subsession.get_players():
6         player.time_pressure = next(treatments)
7
8     # 3条件のバランス割り当て
9     conditions = itertools.cycle(['control', 'framing', 'anchor'])
10    for player in subsession.get_players():
11        player.treatment = next(conditions)
```

13.3 複数ラウンドでの一貫したトリートメント

```
1 # settings.py
2 PARTICIPANT_FIELDS = ['time_pressure']
3
4 # __init__.py
5 def creating_session(subsession):
6     if subsession.round_number == 1:
7         import random
8         for player in subsession.get_players():
9             player.participant.time_pressure = random.choice([True, False])
10    # ラウンド2以降は participant から読み取る
11    for player in subsession.get_players():
12        player.time_pressure = player.participant.time_pressure
```

13.4 セッション設定によるトリートメント

```
1 # settings.py
2 SESSION_CONFIGS = [
3     dict(
4         name='high_pressure',
5         display_name='高時間プレッシャー条件',
6         app_sequence=['my_game'],
7         num_demo_participants=4,
8         time_pressure=True,
9         timeout_seconds=30,
10    ),
11    dict(
12        name='low_pressure',
13        display_name='低時間プレッシャー条件',
14        app_sequence=['my_game'],
15        num_demo_participants=4,
16        time_pressure=False,
17        timeout_seconds=120,
18    ),
19 ]
```

```
1 # __init__.py でセッション設定を参照
2 class DecisionPage(Page):
3     @staticmethod
4     def get_timeout_seconds(player):
5         return player.session.config['timeout_seconds']
6
7     @staticmethod
```

```
8     def vars_for_template(player):
9         return dict(
10             time_pressure=player.session.config['time_pressure'],
11         )
```

第 14 章

タイムアウト

本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Timeouts」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/timeouts.html>) に基づく。

14.1 基本的なタイムアウト設定

```
1 class DecisionPage(Page):
2     timeout_seconds = 60 # 60秒制限
3
4     form_model = 'player'
5     form_fields = ['decision']
6
7     @staticmethod
8     def before_next_page(player, timeout_happened):
9         if timeout_happened:
10            # タイムアウト時のデフォルト値を設定
11            player.decision = 0
```

14.2 動的なタイムアウト

```
1 class DecisionPage(Page):
2     @staticmethod
3     def get_timeout_seconds(player):
4         # セッション設定からタイムアウト時間を取得
5         return player.session.config.get('timeout_seconds', 60)
```

14.3 複数ページにまたがるタイムアウト

```
1 # settings.py
2 PARTICIPANT_FIELDS = ['expiry']
3
```

```
4 # __init__.py
5 class StartPage(Page):
6     @staticmethod
7     def before_next_page(player, timeout_happened):
8         import time
9         # 5分間の制限時間を設定
10        player.participant.expiry = time.time() + 5 * 60
11
12 class Page1(Page):
13     @staticmethod
14     def get_timeout_seconds(player):
15         import time
16         return player.participant.expiry - time.time()
17
18     @staticmethod
19     def is_displayed(player):
20         import time
21         return time.time() < player.participant.expiry
22
23 class Page2(Page):
24     @staticmethod
25     def get_timeout_seconds(player):
26         import time
27         return player.participant.expiry - time.time()
28
29     @staticmethod
30     def is_displayed(player):
31         import time
32         return time.time() < player.participant.expiry
```

14.4 ソフトタイムアウト（警告のみ）

```
1 <script>
2     // 60秒後に警告を表示（ページは自動送信しない）
3     setTimeout(function() {
4         alert("時間切れです。早めに回答してください。");
5     }, 60 * 1000);
6 </script>
```

第 15 章

ライブページ

ライブページは、リアルタイムでサーバーと通信できるインタラクティブなページである^{*1}。オークション、交渉、チャットなどに適している。

15.1 基本的なライブページ

Listing 15.1 ライブページの Python コード

```
1 from otree.api import *
2
3 class C(BaseConstants):
4     NAME_IN_URL = 'auction'
5     PLAYERS_PER_GROUP = 3
6     NUM_ROUNDS = 1
7
8 class Subsession(BaseSubsession):
9     pass
10
11 class Group(BaseGroup):
12     highest_bidder = models.IntegerField()
13     highest_bid = models.CurrencyField(initial=0)
14
15 class Player(BasePlayer):
16     pass
17
18 class Auction(Page):
19     @staticmethod
20     def live_method(player, bid):
21         group = player.group
22         my_id = player.id_in_group
23
```

^{*1} 本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Live pages」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/live.html>)に基づく。

```

24     if bid > group.highest_bid:
25         group.highest_bid = bid
26         group.highest_bidder = my_id
27         response = dict(id_in_group=my_id, bid=bid)
28         return {0: response} # 0 = 全員にブロードキャスト
29
30     @staticmethod
31     def js_vars(player):
32         return dict(my_id=player.id_in_group)
33
34     class ResultsWaitPage(WaitPage):
35         pass
36
37     class Results(Page):
38         pass
39
40     page_sequence = [Auction, ResultsWaitPage, Results]

```

Listing 15.2 Auction.html

```

1  {{ block title }}
2      オークション
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6      <h3>現在の最高入札額: <span id="currentBid">0</span></h3>
7      <h4>最高入札者: <span id="currentBidder">なし</span></h4>
8
9      <table id="history" class="table">
10         <tr><th>プレイヤー</th><th>入札額</th></tr>
11     </table>
12
13     <div class="input-group mb-3" style="max-width:300px">
14         <input id="bidInput" type="number" class="form-control"
15             placeholder="入札額を入力">
16         <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="sendBid()">
17             入札
18         </button>
19     </div>
20
21     <script>
22         let history = document.getElementById('history');
23         let bidInput = document.getElementById('bidInput');
24         let currentBid = document.getElementById('currentBid');
25         let currentBidder = document.getElementById('currentBidder');
26
27         function liveRecv(data) {
28             // 新しい入札を履歴に追加

```

```
29     history.innerHTML += '<tr><td>プレイヤー ' +
30         data.id_in_group + '</td><td>' + data.bid + '</td></tr>';
31     currentBid.innerHTML = data.bid;
32     currentBidder.innerHTML = 'プレイヤー ' + data.id_in_group;
33 }
34
35 function sendBid() {
36     let bid = parseInt(bidInput.value);
37     if (bid > 0) {
38         liveSend(bid);
39         bidInput.value = '';
40     }
41 }
42 </script>
43 {{ endblock }}
```

15.2 ライブページでの構造化データ

```
1 class Negotiation(Page):
2     @staticmethod
3     def live_method(player, data):
4         group = player.group
5         msg_type = data['type']
6
7         if msg_type == 'offer':
8             return {0: {
9                 'type': 'offer',
10                'from': player.id_in_group,
11                'amount': data['amount'],
12            }}
13         elif msg_type == 'accept':
14             return {0: {
15                 'type': 'accepted',
16                 'amount': data['amount'],
17            }}
```

Listing 15.3 構造化メッセージの送受信

```
1 function liveRecv(data) {
2     if (data.type === 'offer') {
3         console.log('プレイヤー' + data.from + 'からのオファー: ' + data.amount);
4     } else if (data.type === 'accepted') {
5         console.log('オファーが受け入れられました: ' + data.amount);
6         document.getElementById("form").submit();
7     }
8 }
```

```
9
10 function makeOffer() {
11     let amount = parseInt(document.getElementById('offerInput').value);
12     liveSend({type: 'offer', amount: amount});
13 }
14
15 function acceptOffer(amount) {
16     liveSend({type: 'accept', amount: amount});
17 }
```

15.3 ライブページでのページ遷移制御

```
1 class Group(BaseGroup):
2     game_finished = models.BooleanField(initial=False)
3     num_messages = models.IntegerField(initial=0)
4
5 class ChatGame(Page):
6     @staticmethod
7     def live_method(player, data):
8         group = player.group
9         group.num_messages += 1
10
11         if group.num_messages >= 10:
12             group.game_finished = True
13             return {0: dict(type='game_finished')}
14
15         return {0: dict(
16             type='message',
17             text=data,
18             sender=player.id_in_group,
19         )}
```

```
1 function liveRecv(data) {
2     if (data.type === 'game_finished') {
3         document.getElementById("form").submit();
4     } else {
5         // メッセージを表示
6         let chatBox = document.getElementById('chatBox');
7         chatBox.innerHTML += '<p>P' + data.sender + ': ' + data.text + '</p>';
8     }
9 }
```

第 16 章

ボットによるテスト

ボットは参加者をシミュレートし、ページを自動的にクリックしてフォームに入力するテスト機能である*1。

16.1 基本的なボットの書き方

Listing 16.1 tests.py の例

```
1 from otree.api import Bot, expect, SubmissionMustFail
2
3 class PlayerBot(Bot):
4     def play_round(self):
5         # ページ1: 送信のみ (入力なし)
6         yield pages.Introduction
7
8         # ページ2: フォーム入力あり
9         yield pages.Survey, dict(name="テスト太郎", age=25)
10
11        # 条件分岐
12        if self.player.id_in_group == 1:
13            yield pages.Offer, dict(offer=30)
14        else:
15            yield pages.Accept, dict(offer_accepted=True)
16
17        # 結果の検証
18        expect(self.player.payoff, '>', 0)
```

16.2 バリデーションのテスト

```
1 class PlayerBot(Bot):
```

*1 本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Bots」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/bots.html>)に基づく。

```
2 def play_round(self):
3     # 不正な入力が拒否されることを確認
4     yield SubmissionMustFail(
5         pages.Contribute,
6         dict(contribution=cu(9999)) # 上限超過
7     )
8     # 正しい入力
9     yield pages.Contribute, dict(contribution=cu(500))
```

16.3 HTML の検証

```
1 class PlayerBot(Bot):
2     def play_round(self):
3         yield pages.Contribute, dict(contribution=cu(500))
4
5         # HTML にテキストが含まれることを確認
6         expect('あなたの報酬', 'in', self.html)
7         yield pages.Results
```

16.4 ボットの実行

```
# コマンドラインからボットを実行
uv run otree test my_app

# 全アプリのテスト
uv run otree test

# ブラウザボット (セッション設定に追加)
```

```
1 # settings.py でブラウザボットを有効化
2 SESSION_CONFIGS = [
3     dict(
4         name='public_goods',
5         app_sequence=['public_goods'],
6         num_demo_participants=3,
7         use_browser_bots=True, # ブラウザボットを有効化
8     ),
9 ]
```

16.5 実行例

以下に、各サンプルアプリに対するボットの書き方と実行結果を示す。

アンケートアプリのボット

Listing 16.2 my_survey/tests.py

```
1 from otree.api import Bot
2 from . import *
3
4 class PlayerBot(Bot):
5     def play_round(self):
6         yield Survey, dict(name='テスト太郎', age=25)
7         yield Results
```

公共財ゲームのボット

Listing 16.3 public_goods/tests.py

```
1 from otree.api import Bot, expect
2 from . import *
3
4 class PlayerBot(Bot):
5     def play_round(self):
6         yield Contribute, dict(contribution=cu(400))
7         expect(self.player.payoff, '>', 0)
8         expect(self.group.total_contribution, '>', 0)
9         yield Results
```

信頼ゲームのボット

Listing 16.4 trust/tests.py

```
1 from otree.api import Bot, expect
2 from . import *
3
4 class PlayerBot(Bot):
5     def play_round(self):
6         yield Introduction
7         if self.player.id_in_group == 1:
8             yield Send, dict(sent_amount=cu(6))
9         else:
10            yield SendBack, dict(sent_back_amount=cu(10))
11            expect(self.player.payoff, '>=', 0)
12            yield Results
```

ボットの実行結果

Listing 16.5 ボットの実行結果

```
$ uv run otree test survey
Creating 'survey' session (test case 0)
Submit my_survey/Survey, {'name': 'テスト太郎', 'age': 25}
Submit my_survey/Results
Bots completed session

$ uv run otree test public_goods
Creating 'public_goods' session (test case 0)
Submit public_goods/Contribute, {'contribution': '400'}
Submit public_goods/Contribute, {'contribution': '400'}
Submit public_goods/Contribute, {'contribution': '400'}
Submit public_goods/Results
Submit public_goods/Results
Submit public_goods/Results
Bots completed session

$ uv run otree test trust
Creating 'trust' session (test case 0)
Submit trust/Introduction
Submit trust/Introduction
Submit trust/Send, {'sent_amount': '6'}
Submit trust/SendBack, {'sent_back_amount': '10'}
Submit trust/Results
Submit trust/Results
Bots completed session
```

各テストで「Bots completed session」と表示されればテスト成功である。expect() によるアサーションが失敗した場合はエラーメッセージが表示される。

第 17 章

通貨と報酬

本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Currency」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/currency.html>) に基づく。

17.1 通貨の設定

```
1 # settings.py
2
3 # 実通貨を使用する場合
4 REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = 'JPY' # 日本円
5 USE_POINTS = False
6
7 # ポイント制を使用する場合
8 USE_POINTS = True
9 REAL_WORLD_CURRENCY_PER_POINT = 10 # 1ポイント = 10円
10 POINTS_CUSTOM_NAME = 'トークン' # ポイントの表示名
11
12 # 参加費
13 PARTICIPATION_FEE = 1000 # 1000円の参加費
```

17.2 cu() 関数

```
1 # 通貨額の生成
2 amount = cu(100)
3
4 # 浮動小数点の精度問題を回避
5 cu(0.1) + cu(0.2) == cu(0.3) # True
6
7 # 通貨フィールド
8 class Player(BasePlayer):
9     bonus = models.CurrencyField()
10
```

```
11 # テンプレートでの表示
12 # {{ 20/cu }} → "20 トークン"
13
14 # 通貨範囲の生成
15 choices = currency_range(0, 1.00, 0.10)
16 # → [0, 0.10, 0.20, ..., 1.00]
```

17.3 報酬計算

```
1 def set_payoffs(group):
2     for player in group.get_players():
3         player.payoff = cu(100) # このラウンドの報酬
4
5 # participant.payoff: 全ラウンドの payoff の合計 (自動計算)
6 # participant.payoff_plus_participation_fee(): 参加費を含めた合計
```

第 18 章

サンプル：独裁者ゲーム

独裁者ゲーム (Dictator Game) の完全な実装例を示す^{*1}。プレイヤー 1 (独裁者) が初期保有額の分配を一方的に決定し、プレイヤー 2 (受取者) はその決定に従って配分額を受け取る。

Listing 18.1 dictator/___init___py

```

1 from otree.api import *
2
3 doc = """
4 独裁者ゲーム：プレイヤー 1が初期保有額の分配を決定する。
5 """
6
7 class C(BaseConstants):
8     NAME_IN_URL = 'dictator'
9     PLAYERS_PER_GROUP = 2
10    NUM_ROUNDS = 1
11    ENDOWMENT = cu(100)
12
13 class Subsession(BaseSubsession):
14     pass
15
16 class Group(BaseGroup):
17     kept = models.CurrencyField(
18         min=0,
19         max=C.ENDOWMENT,
20         doc="独裁者が手元に残す額",
21         label="いくら手元に残しますか？ "
22     )
23
24 class Player(BasePlayer):

```

*1 本節以降のサンプル (独裁者ゲーム・最後通牒ゲーム・囚人のジレンマ) は、oTree 公式ドキュメントの API 説明 (<https://otree.readthedocs.io/en/latest/models.html>, <https://otree.readthedocs.io/en/latest/pages.html>, <https://otree.readthedocs.io/en/latest/templates.html>, <https://otree.readthedocs.io/en/latest/multiplayer/intro.html>) および oTree Hub (<https://www.otreehub.com/projects/>) 上のコミュニティ事例を参考に、本チュートリアルのために独自に作成したものである。

```

25     pass
26
27 # FUNCTIONS
28 def set_payoffs(group):
29     p1 = group.get_player_by_id(1)
30     p2 = group.get_player_by_id(2)
31     p1.payoff = group.kept
32     p2.payoff = C.ENDOWMENT - group.kept
33
34 # PAGES
35 class Introduction(Page):
36     pass
37
38 class Offer(Page):
39     form_model = 'group'
40     form_fields = ['kept']
41
42     @staticmethod
43     def is_displayed(player):
44         return player.id_in_group == 1
45
46 class ResultsWaitPage(WaitPage):
47     after_all_players_arrive = set_payoffs
48
49 class Results(Page):
50     @staticmethod
51     def vars_for_template(player):
52         group = player.group
53         return dict(
54             offer=C.ENDOWMENT - group.kept,
55         )
56
57 page_sequence = [Introduction, Offer, ResultsWaitPage, Results]

```

Listing 18.2 dictator/Introduction.html

```

1  {{ block title }}
2     独裁者ゲーム
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6     <div class="card bg-light mb-3">
7         <div class="card-body">
8             <h4>ルール</h4>
9             <p>2人1組で行います。</p>
10            <ul>
11                <li>参加者Aは {{ C.ENDOWMENT }} を受け取ります。</li>
12                <li>参加者Aは好きな額を手元に残し、残りを参加者Bに渡します。</li>

```

```
13         <li>参加者Bは参加者Aの決定に従って配分額を受け取ります。</li>
14     </ul>
15 </div>
16 </div>
17     {{ next_button }}
18 {{ endblock }}
```

Listing 18.3 dictator/Offer.html

```
1 {{ block title }}
2     分配の決定
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>あなたは参加者Aです。{{ C.ENDOWMENT }} を受け取りました。</p>
7     <p>いくら手元に残しますか？ 残りは参加者Bに渡されます。</p>
8
9     {{ formfields }}
10    {{ next_button }}
11 {{ endblock }}
```

Listing 18.4 dictator/Results.html

```
1 {{ block title }}
2     結果
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     {{ if player.id_in_group == 1 }}
7         <p>あなたは {{ group.kept }} を手元に残しました。</p>
8         <p>参加者Bには {{ offer }} が渡されました。</p>
9     {{ else }}
10        <p>参加者Aは {{ group.kept }} を手元に残しました。</p>
11        <p>あなたは {{ offer }} を受け取りました。</p>
12    {{ endif }}
13
14    <p><strong>あなたの報酬: {{ player.payoff }}</strong></p>
15
16    {{ next_button }}
17 {{ endblock }}
```

18.1 実行例 (スクリーンショット付き)

独裁者ゲームは2人のプレイヤーが参加するため、アンケートとは異なりマルチプレイヤーの操作が必要になる。以下にスクリーンショット付きで実行手順を示す。

手順 1：デモページからセッションを作成する

サーバーを起動後、<http://localhost:8000/demo> にアクセスし、「独裁者ゲーム」をクリックしてセッションを作成する（図 18.1）。

図 18.1 デモページ：独裁者ゲームを選択

手順 2：参加者 A がゲームの説明を読む

セッション開始リンクから参加者 A (P1) のページを開くと、ゲームのルール説明が表示される（図 18.2）。独裁者ゲームのルール（初期保有額 100 トークン、参加者 A が分配を決定）が説明される。

手順 3：参加者 A が分配額を決定する

「次へ」をクリックすると、分配決定ページに進む（図 18.3）。ここでは参加者 A が 60 トークンを手元に残す（参加者 B には 40 トークン）と入力している。 `form_model = 'group'` と `form_fields = ['kept']` によって、グループレベルのフィールドがフォームに表示される。

手順 4：WaitPage で他の参加者を待つ

参加者 A が決定を送信すると、`ResultsWaitPage` (WaitPage) に進み、参加者 B の到着を待つ（図 18.4）。WaitPage は全員が到着するまで自動的に待機画面を表示する。

独裁者ゲーム

ルール

2人1組で行います。

- 参加者Aは 100 トークン を受け取ります。
- 参加者Aは好きな額を手元に残し、残りを参加者Bに渡します。
- 参加者Bは参加者Aの決定を受け入れます。

次へ

oTreeで動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

Basic info

ID in group	1
-------------	---

図 18.2 独裁者ゲーム：ルール説明ページ（参加者 A）

分配の決定

あなたは参加者Aです。100 トークン を受け取りました。

いくら手元に残しますか？残りは参加者Bに渡されます。

いくら手元に残しますか？

トークン

次へ

oTreeで動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

Basic info

ID in group	1
Group	A

図 18.3 分配の決定ページ：60 トークンを手元に残す

手順 5：結果の表示

参加者 B も参加すると、WaitPage の `after_all_players_arrive` で報酬が計算され、両参加者に結果が表示される。

参加者 A（独裁者）の画面には、手元に残した 60 トークンと参加者 B に渡された 40 トークンが表示される（図 18.5）。参加者 B（受取者）の画面には、受け取った 40 トークンが表示される（図 18.6）。

図 18.4 WaitPage：他の参加者の到着を待つ

結果

あなたは 60 トークンを手元に残しました。

参加者Bには 40 トークン が渡されました。

あなたの報酬: 60 トークン

[次へ](#)

[oTreeで動作](#)

図 18.5 結果ページ：参加者 A（独裁者）の画面

ヒント

マルチプレイヤーゲームでは、WaitPage を使ってプレイヤー間の同期を取る。after_all_players_arrive に関数を指定すると、全員が WaitPage に到着した時点で報酬計算などの処理が実行される。is_displayed メソッドを使うことで、特定の役割のプレイヤーにのみページを表示することもできる（例：独裁者のみに Offer ページを表示）。

結果

参加者Aは 60 トークン を手元に残しました。

あなたは 40 トークン を受け取りました。

あなたの報酬: 40 トークン

[次へ](#)

[oTreeで動作](#)

図 18.6 結果ページ：参加者 B（受取者）の画面

第 19 章

サンプル：最後通牒ゲーム

最後通牒ゲーム (Ultimatum Game) の実装例を示す^{*1}。プレイヤー 1 が分配を提案し、プレイヤー 2 が受諾または拒否を選択する。拒否された場合、両者の報酬は 0 になる。

Listing 19.1 ultimatum/___init___py

```
1 from otree.api import *
2
3 doc = """
4 最後通牒ゲーム：プレイヤー1が分配を提案し、
5 プレイヤー2が受諾するか拒否するかを決定する。
6 """
7
8 class C(BaseConstants):
9     NAME_IN_URL = 'ultimatum'
10    PLAYERS_PER_GROUP = 2
11    NUM_ROUNDS = 1
12    ENDOWMENT = cu(100)
13    PROPOSER_ROLE = '提案者'
14    RESPONDER_ROLE = '応答者'
15
16    class Subsession(BaseSubsession):
17        pass
18
19    class Group(BaseGroup):
20        amount_offered = models.CurrencyField(
21            min=0,
22            max=C.ENDOWMENT,
23            label="相手にいくら提案しますか？ "
24        )
25        offer_accepted = models.BooleanField(
26            label="このオファーを受け入れますか？ "
27        )
```

^{*1} 本節のサンプルは、oTree 公式ドキュメントの API 説明および oTree Hub (<https://www.otreehub.com/projects/>) 上のコミュニティ事例を参考に、本チュートリアルのために独自に作成したものである。

```
28
29 class Player(BasePlayer):
30     pass
31
32 # FUNCTIONS
33 def set_payoffs(group):
34     proposer = group.get_player_by_role(C.PROPOSER_ROLE)
35     responder = group.get_player_by_role(C.RESPONDER_ROLE)
36
37     if group.offer_accepted:
38         proposer.payoff = C.ENDOWMENT - group.amount_offered
39         responder.payoff = group.amount_offered
40     else:
41         proposer.payoff = cu(0)
42         responder.payoff = cu(0)
43
44 # PAGES
45 class Introduction(Page):
46     pass
47
48 class Offer(Page):
49     form_model = 'group'
50     form_fields = ['amount_offered']
51
52     @staticmethod
53     def is_displayed(player):
54         return player.role == C.PROPOSER_ROLE
55
56 class WaitForProposer(WaitPage):
57     pass
58
59 class Respond(Page):
60     form_model = 'group'
61     form_fields = ['offer_accepted']
62
63     @staticmethod
64     def is_displayed(player):
65         return player.role == C.RESPONDER_ROLE
66
67     @staticmethod
68     def vars_for_template(player):
69         return dict(
70             amount_offered=player.group.amount_offered,
71             proposer_keeps=C.ENDOWMENT - player.group.amount_offered,
72         )
73
74 class ResultsWaitPage(WaitPage):
```

```

75     after_all_players_arrive = set_payoffs
76
77     class Results(Page):
78         @staticmethod
79         def vars_for_template(player):
80             group = player.group
81             return dict(
82                 amount_offered=group.amount_offered,
83                 accepted=group.offer_accepted,
84             )
85
86     page_sequence = [
87         Introduction,
88         Offer,
89         WaitForProposer,
90         Respond,
91         ResultsWaitPage,
92         Results,
93     ]

```

Listing 19.2 ultimatum/Introduction.html

```

1  {{ block title }}
2     最後通牒ゲーム
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6     <div class="card bg-light mb-3">
7         <div class="card-body">
8             <h4>ルール</h4>
9             <p>2人1組で行います。</p>
10            <ul>
11                <li>提案者は {{ C.ENDOWMENT }} の分配を提案します。</li>
12                <li>応答者はその提案を受諾するか拒否するか決めます。</li>
13                <li><strong>受諾</strong>の場合：提案どおりに分配されます。</li>
14                <li><strong>拒否</strong>の場合：両者とも何も受け取れません。</li>
15            </ul>
16        </div>
17    </div>
18    <p>あなたの役割は <strong>{{ player.role }}</strong> です。</p>
19    {{ next_button }}
20 {{ endblock }}

```

Listing 19.3 ultimatum/Offer.html

```

1  {{ block title }}
2     オファーの提案
3  {{ endblock }}

```

```
4
5 {{ block content }}
6     <p>あなたは提案者です。{{ C.ENDOWMENT }} の分け方を提案してください。</p>
7     {{ formfields }}
8     {{ next_button }}
9 {{ endblock }}
```

Listing 19.4 ultimatum/Respond.html

```
1 {{ block title }}
2     オファーへの回答
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <div class="alert alert-info">
7         <p>提案者はあなたに <strong>{{ amount_offered }}</strong> を提案しました。</p>
8         <p>(提案者は {{ proposer_keeps }} を手元に残します。) </p>
9     </div>
10
11     <p>このオファーを受け入れますか? </p>
12     <p>
13         <button name="offer_accepted" value="True" class="btn btn-success btn-lg">
14             受け入れる
15         </button>
16         <button name="offer_accepted" value="False" class="btn btn-danger btn-lg">
17             拒否する
18         </button>
19     </p>
20 {{ endblock }}
```

Listing 19.5 ultimatum/Results.html

```
1 {{ block title }}
2     結果
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <p>提案額: {{ amount_offered }}</p>
7
8     {{ if accepted }}
9         <div class="alert alert-success">
10            オファーは<strong>受諾</strong>されました。
11        </div>
12    {{ else }}
13        <div class="alert alert-danger">
14            オファーは<strong>拒否</strong>されました。両者の報酬は0です。
15        </div>
16    {{ endif }}
```

```
17
18     <p><strong>あなたの報酬: {{ player.payoff }}</strong></p>
19
20     {{ next_button }}
21 {{ endblock }}
```

19.1 実行例（スクリーンショット付き）

以下にスクリーンショット付きで実行手順を示す（2人分のブラウザを使用）。

手順 1：ゲームの説明を読む

両参加者にゲームのルール説明が表示される。

図 19.1 最後通牒ゲーム：ルール説明画面

手順 2：提案者がオファー額を決定する

提案者（プレイヤー 1）は、初期保有額 100 トークンの分配方法を提案する。ここでは相手に 30 トークンを提案する例を示す。

手順 3：応答者がオファーを受諾または拒否する

応答者（プレイヤー 2）は、提案額（30 トークン）を確認し、「受け入れる」か「拒否する」かを選択する。

オファーの提案

あなたは提案者です。100 トークンの分け方を提案してください。

相手にいくら提案しますか？

トークン

[次へ](#)

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1

図 19.2 最後通牒ゲーム：提案者が 30 トークンを提案した状態

オファーへの回答

提案者はあなたに 30 トークンを提案しました。

(提案者は 70 トークンを手元に残します。)

このオファーを受け入れますか？

[受け入れる](#)

[拒否する](#)

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
amount_offered	30cu
proposer_keeps	70cu

図 19.3 最後通牒ゲーム：応答者の回答画面

手順 4：結果を確認する

受諾された場合、提案者の報酬は $100 - 30 = 70$ トークン、応答者の報酬は 30 トークンとなる。

The screenshot shows the result screen for the proposer. At the top, it says "結果" (Result) and "提案額: 30 トークン" (Offer amount: 30 tokens). A green message box states "オファーは受諾されました。" (Offer accepted). Below that, it says "あなたの報酬: 70 トークン" (Your reward: 70 tokens) and a blue "次へ" (Next) button. At the bottom, there is a "Debug info" section with a "Restart as new participant" link and a table of variables.

vars_for_template	
accepted	True
amount_offered	30cu

Basic info

図 19.4 最後通牒ゲーム：結果画面（提案者の視点）

The screenshot shows the result screen for the responder. At the top, it says "結果" (Result) and "提案額: 30 トークン" (Offer amount: 30 tokens). A green message box states "オファーは受諾されました。" (Offer accepted). Below that, it says "あなたの報酬: 30 トークン" (Your reward: 30 tokens) and a blue "次へ" (Next) button. At the bottom, there is a "Debug info" section with a "Restart as new participant" link and a table of variables.

vars_for_template	
accepted	True
amount_offered	30cu

Basic info

図 19.5 最後通牒ゲーム：結果画面（応答者の視点）

第 20 章

サンプル：囚人のジレンマ

囚人のジレンマ (Prisoner's Dilemma) を 5 ラウンド繰り返す実装例を示す^{*1}.

Listing 20.1 prisoner/___init___py

```

1 from otree.api import *
2
3 doc = """囚人のジレンマ (5ラウンド) """
4
5 class C(BaseConstants):
6     NAME_IN_URL = 'prisoner'
7     PLAYERS_PER_GROUP = 2
8     NUM_ROUNDS = 5
9     # 利得行列
10    BOTH_COOPERATE = cu(300)
11    BOTH_DEFECT = cu(100)
12    BETRAYER_PAYOFF = cu(500)
13    BETRAYED_PAYOFF = cu(0)
14
15 class Subsession(BaseSubsession):
16     pass
17
18 class Group(BaseGroup):
19     pass
20
21 class Player(BasePlayer):
22     cooperate = models.BooleanField(
23         label="あなたの選択",
24         choices=[
25             [True, '協力する'],
26             [False, '裏切る'],
27         ],
28         widget=widgets.RadioSelect,
```

^{*1} 本節のサンプルは、oTree 公式ドキュメントの API 説明および oTree Hub (<https://www.otreehub.com/projects/>) 上のコミュニティ事例を参考に、本チュートリアルのために独自に作成したものである。

```

29     )
30
31     # FUNCTIONS
32     def set_payoffs(group):
33         p1, p2 = group.get_players()
34         if p1.cooperate and p2.cooperate:
35             p1.payoff = C.BOTH_COOPERATE
36             p2.payoff = C.BOTH_COOPERATE
37         elif p1.cooperate and not p2.cooperate:
38             p1.payoff = C.BETRAYED_PAYOFF
39             p2.payoff = C.BETRAYER_PAYOFF
40         elif not p1.cooperate and p2.cooperate:
41             p1.payoff = C.BETRAYER_PAYOFF
42             p2.payoff = C.BETRAYED_PAYOFF
43         else:
44             p1.payoff = C.BOTH_DEFECT
45             p2.payoff = C.BOTH_DEFECT
46
47     # PAGES
48     class Decision(Page):
49         form_model = 'player'
50         form_fields = ['cooperate']
51
52     class ResultsWaitPage(WaitPage):
53         after_all_players_arrive = set_payoffs
54
55     class Results(Page):
56         @staticmethod
57         def vars_for_template(player):
58             opponent = player.get_others_in_group()[0]
59             return dict(
60                 my_choice='協力' if player.cooperate else '裏切り',
61                 opponent_choice='協力' if opponent.cooperate else '裏切り',
62                 all_rounds=player.in_all_rounds(),
63                 cumulative_payoff=sum([p.payoff for p in player.in_all_rounds()]),
64             )
65
66     page_sequence = [Decision, ResultsWaitPage, Results]

```

Listing 20.2 prisoner/Decision.html

```

1  {{ block title }}
2      ラウンド {{ player.round_number }} / {{ C.NUM_ROUNDS }}
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6      <div class="card bg-light mb-3">
7          <div class="card-body">

```

```

8      <h5>利得表</h5>
9      <table class="table table-bordered text-center">
10         <tr>
11             <td></td>
12             <th>相手: 協力</th>
13             <th>相手: 裏切り</th>
14         </tr>
15         <tr>
16             <th>あなた: 協力</th>
17             <td>{{ C.BOTH_COOPERATE }} , {{ C.BOTH_COOPERATE }}</td>
18             <td>{{ C.BETRAYED_PAYOFF }} , {{ C.BETRAYER_PAYOFF }}</td>
19         </tr>
20         <tr>
21             <th>あなた: 裏切り</th>
22             <td>{{ C.BETRAYER_PAYOFF }} , {{ C.BETRAYED_PAYOFF }}</td>
23             <td>{{ C.BOTH_DEFECT }} , {{ C.BOTH_DEFECT }}</td>
24         </tr>
25     </table>
26     <p><small>各セルは (あなたの報酬, 相手の報酬) を示す</small></p>
27 </div>
28 </div>
29
30 {{ if player.round_number > 1 }}
31     <h5>過去のラウンドの結果</h5>
32     <table class="table table-striped">
33         <tr><th>ラウンド</th><th>あなた</th><th>報酬</th></tr>
34         {{ for p in player.in_previous_rounds }}
35             <tr>
36                 <td>{{ p.round_number }}</td>
37                 <td>{{ p.cooperate }}</td>
38                 <td>{{ p.payoff }}</td>
39             </tr>
40         {{ endfor }}
41     </table>
42 {{ endif }}
43
44 {{ formfields }}
45 {{ next_button }}
46 {{ endblock }}

```

Listing 20.3 prisoner/Results.html

```

1  {{ block title }}
2      ラウンド {{ player.round_number }} の結果
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6      <p>あなたの選択: <strong>{{ my_choice }}</strong></p>

```

```

7 <p>相手の選択: <strong>{{ opponent_choice }}</strong></p>
8 <p>今回の報酬: <strong>{{ player.payoff }}</strong></p>
9 <p>累積報酬: <strong>{{ cumulative_payoff }}</strong></p>
10
11 {{ if player.round_number < C.NUM_ROUNDS }}
12     <p>次のラウンドに進みます。</p>
13 {{ else }}
14     <p>ゲーム終了です。</p>
15 {{ endif }}
16
17 {{ next_button }}
18 {{ endblock }}

```

20.1 実行例（スクリーンショット付き）

以下にスクリーンショット付きで実行手順を示す（2人分のブラウザを使用，5ラウンド）。

手順 1：選択画面

各ラウンドの開始時に，利得表とともに「協力する」か「裏切る」かの選択肢が表示される。

ラウンド 1 / 5

利得表

	相手: 協力	相手: 裏切り
あなた: 協力	300 トークン, 300 トークン	0 トークン, 500 トークン
あなた: 裏切り	500 トークン, 0 トークン	100 トークン, 100 トークン

各セルは（あなたの報酬, 相手の報酬）を示す

あなたの選択

協力する

裏切る

[次へ](#)

oTreeで動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

図 20.1 囚人のジレンマ：ラウンド 1 の選択画面（「協力する」を選択）

手順 2：ラウンド 1 の結果（両方協力）

両プレイヤーが「協力」を選択した場合，各自 300 トークンの報酬を得る。

ラウンド 1 の結果

あなたの選択: 協力
 相手の選択: 協力
 今回の報酬: 300 トークン
 累積報酬: 300 トークン
 次のラウンドに進みます。

次へ

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
all_rounds	[Player(round_number=1, cooperate=True, id_in_group=1)]
cumulative_payoff	300cu
my_choice	'協力'

図 20.2 囚人のジレンマ：ラウンド 1 の結果（両方協力，各 300 トークン）

手順 3：ラウンド 2 の結果（協力 vs 裏切り）

プレイヤー 1 が「協力」、プレイヤー 2 が「裏切り」を選択した場合、プレイヤー 1 は 0 トークン（裏切られた）、プレイヤー 2 は 500 トークン（裏切り成功）を得る。

ラウンド 2 の結果

あなたの選択: 協力
 相手の選択: 裏切り
 今回の報酬: 0 トークン
 累積報酬: 300 トークン
 次のラウンドに進みます。

次へ

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
all_rounds	[Player(round_number=1, cooperate=True, id_in_group=1), Player(round_number=2, cooperate=True, id_in_group=1)]
cumulative_payoff	300cu

図 20.3 囚人のジレンマ：ラウンド 2 の結果（自分：協力，相手：裏切り，報酬 0 トークン）

手順 4：最終結果（ラウンド 5 終了時）

5 ラウンド終了後、累積報酬が表示される。この例ではラウンド 1: 協力/協力 (300), ラウンド 2: 協力/裏切り (0), ラウンド 3-5: 裏切り/裏切り (各 100) で、累積報酬は $300 + 0 + 100 \times 3 = 600$ トークンである。

ラウンド 5 の結果

あなたの選択: 裏切り
相手の選択: 裏切り
今回の報酬: 100 トークン
累積報酬: 600 トークン
ゲーム終了です。

次へ

oTree で動作

```
Debug info
Restart as new participant

vars_for_template
all_rounds [Player(round_number=1, cooperate=True, id_in_group=1), Player(round_number=2, cooperate=True, id_in_group=1), Player(round_number=3, cooperate=False, id_in_group=1), Player(round_number=4, cooperate=False, id_in_group=1), Player(round_number=5, cooperate=False, id_in_group=1)]
cumulative payoff 600cu
```

図 20.4 囚人のジレンマ：ラウンド 5 の結果（累積報酬 600 トークン）

第 21 章

管理画面と運用

本節のコード例は, oTree 公式ドキュメントの「Admin」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/admin.html>) および「Rooms」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/rooms.html>) に基づく.

21.1 パスワード保護

```
1 # settings.py または環境変数で設定
2
3 # 管理者パスワード
4 ADMIN_USERNAME = 'admin'
5 ADMIN_PASSWORD = 'your_password'
6
7 # または環境変数で設定
8 # OTREE_ADMIN_PASSWORD=your_password
9
10 # アクセス制限レベル
11 # OTREE_AUTH_LEVEL = 'STUDY' # 開始リンクのみアクセス可
12 # OTREE_AUTH_LEVEL = 'DEMO' # デモページは公開
```

21.2 ルーム

実験室での運用には「ルーム」機能を使う：

```
1 # settings.py
2 ROOMS = [
3     dict(
4         name='econ_lab',
5         display_name='経済実験室',
6         participant_label_file='_rooms/econ_lab.txt',
7         use_secure_urls=True,
8     ),
9     dict(
```

```
10     name='online_exp',
11     display_name='オンライン実験',
12 ),
13 ]
```

Listing 21.1 __rooms/econ_lab.txt

```
PC01
PC02
PC03
PC04
PC05
PC06
PC07
PC08
PC09
PC10
```

21.3 管理画面のカスタマイズ

```
1 class C(BaseConstants):
2     # 管理画面に表示するフィールド
3     ADMIN_VIEW_FIELDS = {
4         'player': ['contribution', 'payoff'],
5         'group': ['total_contribution'],
6     }
7
8     # カスタムレポート
9     def vars_for_admin_report(subsession):
10         payoffs = sorted([p.payoff for p in subsession.get_players()])
11         return dict(payoffs=payoffs)
```

21.4 データのエクスポート

管理画面の「Data」セクションから CSV や Excel 形式でデータをダウンロードできる。

カスタムエクスポートの定義：

```
1 def custom_export(players):
2     yield ['session', 'participant_code', 'round', 'id_in_group',
3           'contribution', 'payoff']
4     for p in players:
5         yield [
6             p.session.code,
7             p.participant.code,
8             p.round_number,
```

```
9         p.id_in_group,  
10        p.contribution,  
11        p.payoff,  
12    ]
```

21.5 報酬の管理

```
1 # settings.py  
2 PARTICIPANT_FIELDS = ['finished']  
3  
4 # アプリの最終ページで完了フラグを設定  
5 class FinalPage(Page):  
6     @staticmethod  
7     def before_next_page(player, timeout_happened):  
8         player.participant.finished = True
```

21.6 管理画面の実行例（スクリーンショット付き）

以下に oTree 管理画面の主要な画面を示す。

セッションの作成

管理画面の「Sessions」から新しいセッションを作成できる。セッション設定（Session Config）を選択し、参加者数を指定して「Create」をクリックする。

セッションデータの確認

セッションの「Data」タブから、各参加者のデータ（寄付額、報酬など）をテーブル形式で確認できる。右下の「Regular CSV」「Excel CSV」からデータをダウンロードできる。

報酬の管理

セッションの「Payments」タブから、各参加者の報酬（ペイオフ+参加費）を一覧で確認できる。合計金額や平均金額も表示される。

ルーム管理

「Rooms」ページから、settings.py で定義したルームの一覧を確認できる。ルームをクリックすると、参加者ラベルごとの固定 URL が表示される。

図 21.1 管理画面：セッション作成画面

#	pp. label	group	id in group	role	payoff	contribution	group. total contribution	group. individual share
P1		1	1		1400	400	1200	800
P2		1	2		1200	600	1200	800
P3		1	3		1600	200	1200	800

図 21.2 管理画面：セッションデータ（公共財ゲームの結果）

The screenshot shows the oTree management interface for a session titled "公共財ゲーム: session 'gkvmfn4u' (demo)". The navigation bar includes "New", "Links", "Monitor", "Data", "Payments", and "Description".

Session

Session config	public_goods
Session code	gkvmfn4u
Participation fee	500円

Participants

Code	Label	Progress	Status	Payoff (bonus)	Total
cex0yqcx		3/3		1400円	1900円
viny3d0d		3/3		1200円	1700円
9oqmr ua8		3/3		1600円	2100円

Summary

Total payments	5700円
Mean payment	1900円

図 21.3 管理画面：報酬管理画面（参加費 500 円＋ゲーム報酬）

The screenshot shows the oTree management interface for the "Rooms" section. The navigation bar includes "New", "Links", "Monitor", "Data", "Payments", and "Description".

Rooms

Current rooms:

経済実験室

図 21.4 管理画面：ルーム一覧（経済実験室）

データエクスポート

「Data」ページから、全アプリのデータを CSV または Excel 形式で一括ダウンロードできる。アプリごとの個別ダウンロードや、REST API 経由でのデータ取得も可能である。

The screenshot shows the 'Data' page in the oTree interface. At the top, there is a navigation bar with links: oTree, Demo, Sessions, Rooms, Data, and Server Check. The main content area is titled 'Export data' and is divided into three sections:

- Citation requirement:** A box containing text about citation requirements for research using oTree, including a link to 'this paper' and a citation: 'Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C., 2016. oTree - An open-source platform for laboratory, online and field experiments. Journal of Behavioral and Experimental Finance, vol 9: 88-97'.
- All apps (wide format):** A section describing data for all apps in one file. It includes a table with columns for app names and export options (CSV, Excel CSV, Show API URLs).
- Per-app data:** A section describing data for individual apps. It includes a table with columns for app names and export options (CSV, Excel CSV, Show API URLs).
- Custom exports:** A section stating 'No custom exports found.'

App Name	CSV	Excel CSV	Show API URLs
my_survey	CSV	Excel CSV	▶ Show API URLs
prisoner	CSV	Excel CSV	▶ Show API URLs
public_goods	CSV	Excel CSV	▶ Show API URLs
trust	CSV	Excel CSV	▶ Show API URLs
ultimatum	CSV	Excel CSV	▶ Show API URLs

図 21.5 管理画面：データエクスポート画面

第 22 章

settings.py の完全な例

以下は本チュートリアルの中サンプルアプリを含む settings.py の例である^{*1}.

Listing 22.1 settings.py の完全な例

```
1 from os import environ
2
3 SESSION_CONFIGS = [
4     dict(
5         name='survey',
6         display_name='簡単なアンケート',
7         app_sequence=['my_survey'],
8         num_demo_participants=1,
9     ),
10    dict(
11        name='public_goods',
12        display_name='公共財ゲーム',
13        app_sequence=['public_goods'],
14        num_demo_participants=3,
15    ),
16    dict(
17        name='trust',
18        display_name='信頼ゲーム',
19        app_sequence=['trust'],
20        num_demo_participants=2,
21    ),
22    dict(
23        name='dictator',
24        display_name='独裁者ゲーム',
25        app_sequence=['dictator'],
26        num_demo_participants=2,
27    ),
28    dict(
```

^{*1} 設定項目の詳細は、oTree 公式ドキュメントの「Settings」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/settings.html>)を参照されたい。

```
29     name='ultimatum',
30     display_name='最後通牒ゲーム',
31     app_sequence=['ultimatum'],
32     num_demo_participants=2,
33 ),
34 dict(
35     name='prisoner',
36     display_name='囚人のジレンマ (5ラウンド) ',
37     app_sequence=['prisoner'],
38     num_demo_participants=2,
39 ),
40 dict(
41     name='llm_chat',
42     display_name='LLM チャット',
43     app_sequence=['llm_chat'],
44     num_demo_participants=1,
45 ),
46 dict(
47     name='full_experiment',
48     display_name='完全な実験セッション',
49     app_sequence=[
50         'my_survey',
51         'public_goods',
52         'trust',
53         'dictator',
54     ],
55     num_demo_participants=6,
56 ),
57 ]
58
59 SESSION_CONFIG_DEFAULTS = dict(
60     real_world_currency_per_point=1.00,
61     participation_fee=500,
62     doc="",
63 )
64
65 PARTICIPANT_FIELDS = [
66     'risk_score',
67     'treatment_group',
68     'finished',
69     'expiry',
70 ]
71
72 SESSION_FIELDS = []
73
74 LANGUAGE_CODE = 'ja'
75
```

```
76 REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = 'JPY'
77 USE_POINTS = True
78 POINTS_CUSTOM_NAME = 'トークン'
79
80 ROOMS = [
81     dict(
82         name='econ_lab',
83         display_name='経済実験室',
84         participant_label_file='_rooms/econ_lab.txt',
85     ),
86 ]
87
88 ADMIN_USERNAME = 'admin'
89 ADMIN_PASSWORD = environ.get('OTREE_ADMIN_PASSWORD', 'admin')
90
91 DEMO_PAGE_INTRO_HTML = """
92 <h2>oTree チュートリアル デモ</h2>
93 <p>各ゲームのデモを実行できます。</p>
94 """
95
96 SECRET_KEY = 'otree-tutorial-secret-key-change-in-production'
97
98 INSTALLED_APPS = ['otree']
```

第 23 章

デバッグのヒント

本節の内容は、oTree 公式ドキュメントの「Troubleshooting」(https://otree.readthedocs.io/en/latest/misc/tips_and_tricks.html) を参考にしている。

23.1 print() によるデバッグ

```

1 def set_payoffs(group):
2     players = group.get_players()
3     for p in players:
4         print('Player', p.id_in_group, 'contribution:', p.contribution)
5
6     group.total_contribution = sum([p.contribution for p in players])
7     print('Total contribution:', group.total_contribution)
8
9     # print の出力はターミナルに表示される
10    # 出力が表示されない場合、その行が実行されていない

```

23.2 よくあるエラーと対処法

エラー	対処法
FieldError	フィールド名のタイプミスを確認
TypeError: NoneType	フィールドに値が設定されているか確認
ページが表示されない	is_displayed() の条件を確認
page_sequence にない	ページクラスを page_sequence に追加
フォームの検証エラー	min/max の制約を確認
待機ページで止まる	全プレイヤーが到着しているか確認

23.3 ブラウザの開発者ツール

1. ブラウザで F12 キーを押して開発者ツールを開く
2. 「Elements」タブで生成された HTML を確認
3. 「Console」タブで JavaScript のエラーを確認
4. 「Network」タブで通信の状況を確認（特にライブページ）

第 24 章

サーバーへのデプロイ

本節のコード例は, oTree 公式ドキュメントの「Server setup」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/server/intro.html>), 「Heroku」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/server/heroku.html>), および「Ubuntu Linux Server」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/server/ubuntu.html>) を参考にしている.

24.1 本番環境への準備

```
# 環境変数の設定
export OTREE_ADMIN_PASSWORD='secure_password'
export OTREE_PRODUCTION=1
export OTREE_AUTH_LEVEL=STUDY
```

24.2 Heroku へのデプロイ

注意

Heroku は 2022 年 11 月に無料プランを廃止した. 現在は有料プランでの運用が前提となる. dyno やデータベースの料金体系, プラン名, 無料枠の有無は変更されうるため, 最新情報は Heroku 公式サイトを確認されたい.

oTree 公式ドキュメントでは, Heroku へのデプロイには oTree Hub を利用する方法が推奨されている. 以下の CLI 操作は, Heroku 側の設定項目を理解するための補足例である.

```
# 1. Heroku 上にアプリと PostgreSQL を作成
heroku create my-experiment
heroku addons:create heroku-postgresql:mini

# 2. 環境変数の設定
heroku config:set OTREE_PRODUCTION=1
heroku config:set OTREE_ADMIN_PASSWORD=your_password
```

```
# 3. デプロイ
git push heroku main

# 4. データベースの初期化
heroku run otree resetdb
```

24.3 Ubuntu サーバーへのデプロイ

```
# 必要パッケージ
sudo apt-get install python3-pip python3-venv git postgresql postgresql-contrib

# 仮想環境の作成と有効化
python3 -m venv venv_otree
source venv_otree/bin/activate

# 既存の oTree プロジェクトフォルダへ移動
cd my_experiment

# 依存関係をインストール
pip3 install -r requirements.txt

# PostgreSQL の準備
sudo -u postgres createdb my_experiment

# 環境変数の設定
export DATABASE_URL=postgres://postgres@localhost/my_experiment
export OTREE_PRODUCTION=1
export OTREE_ADMIN_PASSWORD=your_password
export OTREE_AUTH_LEVEL=STUDY

# データベースを初期化
otree resetdb

# 本番サーバーの起動
otree prodserver 8000
```

第 25 章

ボットの高度な活用

第 16 節では基本的なボットの書き方を紹介した。本節では、テストケースの活用、ブラウザボット、ライブページのテストなど、ボットのより高度な活用方法を解説する*1。

25.1 テストケースの定義

複数のテストシナリオを `cases` 属性で定義し、さまざまな条件を網羅的にテストできる：

Listing 25.1 テストケースの定義

```
1 class PlayerBot(Bot):
2     cases = ['basic', 'min', 'max']
3
4     def play_round(self):
5         yield pages.Introduction
6
7         # ケースに応じて異なる入力値を使用
8         contribution = {
9             'min': 0,
10            'max': 100,
11            'basic': 50,
12        }[self.case]
13
14        yield pages.Contribute, dict(contribution=contribution)
15        yield pages.Results
```

ケースに辞書を使うと、複雑なシナリオを記述できる：

Listing 25.2 辞書によるテストケース

```
1 class PlayerBot(Bot):
2     cases = [
3         {'offer': 0, 'return': 0, 'p1_payoff': 10, 'p2_payoff': 0},
4         {'offer': 5, 'return': 10, 'p1_payoff': 15, 'p2_payoff': 5},
```

*1 本節のコード例は、oTree 公式ドキュメントの「Bots」(<https://otree.readthedocs.io/en/latest/bots.html>)に基づく。

```

5     {'offer': 10, 'return': 30, 'p1_payoff': 30, 'p2_payoff': 0},
6     ]
7
8     def play_round(self):
9         case = self.case # 辞書を取得
10        if self.player.id_in_group == 1:
11            yield pages.Offer, dict(offer=case['offer'])
12        else:
13            yield pages.Return, dict(returned=case['return'])
14        expect(self.player.payoff, case[
15            'p1_payoff' if self.player.id_in_group == 1 else 'p2_payoff'
16        ])
17        yield pages.Results

```

25.2 ライブページのテスト

ライブページを持つアプリをテストするには, tests.py に call_live_method 関数を定義する:

Listing 25.3 ライブページのテスト

```

1 # tests.py
2 def call_live_method(method, **kwargs):
3     # method(player_id, data) でライブメソッドを呼び出す
4     method(1, {"offer": 50}) # プレイヤー1が50を提示
5     method(2, {"accepted": False}) # プレイヤー2が拒否
6     method(1, {"offer": 60}) # プレイヤー1が60を再提示
7     retval = method(2, {"accepted": True}) # プレイヤー2が受諾
8     # 戻り値を検証できる

```

kwargs には case (テストケース), page_class (現在のページ), round_number (ラウンド番号) が含まれる。

25.3 コマンドラインでのボット実行

```

# 特定のセッション設定でボットを実行
uv run otree test my_session

# 参加者数を指定
uv run otree test my_session 6

# 全セッション設定をテスト
uv run otree test

# 結果をCSVにエクスポート
uv run otree test my_session --export

```

```
# エクスポート先フォルダを指定
uv run otree test my_session --export=results_folder
```

25.4 ブラウザボット

ブラウザボットは実際のブラウザ（Google Chrome）を使ってテストを実行する。セッション設定で有効化する：

```
1 # settings.py
2 SESSION_CONFIGS = [
3     dict(
4         name='my_game',
5         app_sequence=['my_game'],
6         num_demo_participants=3,
7         use_browser_bots=True, # ブラウザボットを有効化
8     ),
9 ]
```

コマンドラインからブラウザボットを起動する：

```
# ローカルサーバーでブラウザボットを実行
uv run otree browser_bots my_session

# リモートサーバーで実行
uv run otree browser_bots my_session \
    --server-url=https://your-server.example.com
```

注意

ブラウザボットの実行には、Google Chrome がインストールされていることと、環境変数 `OTREE_REST_KEY` が設定されていることが必要である。また、Chrome のウィンドウを全て閉じた状態で実行する必要がある。

第 26 章

LLM エージェントの統合

近年、大規模言語モデル (LLM) を oTree 実験に統合する手法が急速に発展している。LLM エージェントは、(1) 実験参加者の対話相手として、(2) 実験のプレテスト用ボットとして、(3) LLM 自体の行動研究の対象として活用されている。本節では、2つの主要なアプローチを紹介する。

26.1 アプローチの概要

項目	oTree_gpt [3]	botex [4]
目的	LLM を実験中の対話相手として組み込む	LLM を実験参加者として自律的に参加させる
仕組み	ライブページで OpenAI API を非同期呼び出し	oTree のページをスクレイピングし、LLM が自律的に回答
実装方法	oTree アプリ内に直接組み込み	外部パッケージとして oTree と連携
対応モデル	OpenAI (GPT-4o 等)	OpenAI, Google Gemini, llama.cpp (ローカル)
特徴	リアルタイムチャット, 音声, 3D 環境	回答の根拠 (rationale) を記録, データ分析ツール付き
ライセンス	MIT	MIT

26.2 アプローチ 1: ライブページによる LLM チャット (oTree_gpt 方式)

McKenna (2023)[3] の oTree_gpt (https://github.com/clintmckenna/oTree_gpt) は、oTree のライブページ機能と OpenAI API を組み合わせて、参加者と LLM エージェントがリアルタイム

ムにチャットするアプリのテンプレート集である。oTree 6.0 の非同期ライブページ機能を活用している*1。

26.3 基本的な仕組み

1. 参加者がメッセージを入力し、`liveSend()` で送信
2. サーバーの `live_method` (非同期) がメッセージを受信
3. OpenAI API を非同期で呼び出し、応答を取得
4. `yield` で応答を参加者に返送
5. 会話履歴は `ExtraModel` でデータベースに保存

26.4 セットアップ

```
# OpenAI パッケージのインストール
uv add openai

# 環境変数の設定
export OPENAI_API_KEY='sk-...'
```

ノート

OpenAI の公式リファレンスは現在 Responses API を中心に説明している。以下の実装例は Python SDK の `AsyncOpenAI` と `chat.completions` インターフェースを用いた最小構成であるため、運用時には最新の API リファレンスに合わせて読み替えること。

26.5 完全な実装例：LLM チャット

以下は、参加者と LLM エージェントがチャットするシンプルなアプリの実装例である：

Listing 26.1 `llm_chat/___init___py`

```
1 from otree.api import *
2 import json
3 from datetime import datetime, timezone
4 from os import environ
5
6 doc = """LLM エージェントとのチャット実験"""
7
```

*1 本節の LLM チャット実装例および独裁者ゲームへの LLM 統合例は、McKenna (2023) の `oTree_gpt` (https://github.com/clintmckenna/oTree_gpt) のコード構造を参考に、本チュートリアルのために独自に作成したものである。OpenAI API の呼び出し方法については OpenAI 公式ドキュメント (<https://developers.openai.com/api/reference/overview>) も参照した。

```
8 # OpenAI がインストールされていない場合のフォールバック
9 try:
10     from openai import AsyncOpenAI
11     HAS_OPENAI = True
12 except ImportError:
13     HAS_OPENAI = False
14
15 class C(BaseConstants):
16     NAME_IN_URL = 'llm_chat'
17     PLAYERS_PER_GROUP = None
18     NUM_ROUNDS = 1
19
20     # OpenAI 設定
21     OPENAI_API_KEY = environ.get('OPENAI_API_KEY', '')
22     MODEL = "gpt-4o-mini"
23     BOT_TEMP = 1.0
24
25     # システムプロンプト
26     SYSTEM_PROMPT = """あなたは経済実験の参加者です。
27     公共財ゲームについて議論しています。
28     - 自然な日本語で応答してください
29     - 200文字以内で簡潔に回答してください
30     - 協力と裏切りについて自分の考えを述べてください
31     - AIであることを明かさなさい
32     """
33
34 class Subsession(BaseSubsession):
35     pass
36
37 class Group(BaseGroup):
38     pass
39
40 class Player(BasePlayer):
41     cached_messages = models.LongStringField(initial='[]')
42
43 # ExtraModel でチャットログを保存
44 class ChatLog(ExtraModel):
45     player = models.Link(Player)
46     timestamp = models.StringField()
47     sender = models.StringField()
48     text = models.LongStringField()
49
50 # セッション作成時にシステムプロンプトを初期化
51 def creating_session(subsession):
52     for player in subsession.get_players():
53         sys_msg = {'role': 'system', 'content': C.SYSTEM_PROMPT}
54         player.cached_messages = json.dumps([sys_msg])
```

```
55
56 # OpenAI API 非同期呼び出し
57 async def call_llm(messages):
58     if not HAS_OPENAI or not C.OPENAI_API_KEY:
59         return " (OpenAI APIキーが設定されていません。環境変数 OPENAI_API_KEY を設定してく
60             ださい。) "
61     client = AsyncOpenAI(api_key=C.OPENAI_API_KEY)
62     response = await client.chat.completions.create(
63         model=C.MODEL,
64         temperature=C.BOT_TEMP,
65         messages=messages,
66         stream=False,
67     )
68     return response.choices[0].message.content
69
70 # カスタムデータエクスポート
71 def custom_export(players):
72     yield ['session', 'participant', 'timestamp', 'sender', 'text']
73     for log in ChatLog.filter():
74         player = log.player
75         yield [
76             player.session.code,
77             player.participant.code,
78             log.timestamp,
79             log.sender,
80             log.text,
81         ]
82
83 # PAGES
84 class Chat(Page):
85     timeout_seconds = 300
86
87     @staticmethod
88     def js_vars(player):
89         return dict(typing_delay_ms=1500)
90
91     @staticmethod
92     def vars_for_template(player):
93         cached = json.loads(player.cached_messages)
94         # システムプロンプトを除いた表示用メッセージ
95         display_msgs = [
96             m for m in cached if m['role'] != 'system'
97         ]
98         return dict(messages=display_msgs)
99
100     @staticmethod
101     async def live_method(player: Player, data):
```

```
101     if not data:
102         return
103
104     messages = json.loads(player.cached_messages)
105     now = str(datetime.now(tz=timezone.utc).timestamp())
106
107     if data.get('type') == 'message':
108         user_text = data['text']
109
110         # ユーザーメッセージを保存
111         messages.append({'role': 'user', 'content': user_text})
112         ChatLog.create(
113             player=player,
114             timestamp=now,
115             sender='participant',
116             text=user_text,
117         )
118
119         # ユーザーメッセージを即座に返す
120         yield {player.id_in_group: dict(
121             type='user_message',
122             text=user_text,
123         )}
124
125         # LLM の応答を取得
126         bot_text = await call_llm(messages)
127
128         # ボットメッセージを保存
129         now_bot = str(datetime.now(tz=timezone.utc).timestamp())
130         messages.append({'role': 'assistant', 'content': bot_text})
131         player.cached_messages = json.dumps(messages)
132         ChatLog.create(
133             player=player,
134             timestamp=now_bot,
135             sender='bot',
136             text=bot_text,
137         )
138
139         # ボットメッセージを返す
140         yield {player.id_in_group: dict(
141             type='bot_message',
142             text=bot_text,
143         )}
144
145     class Results(Page):
146         pass
147
```

```
148 page_sequence = [Chat, Results]
```

Listing 26.2 llm_chat/Chat.html

```
1  {{ block title }}
2    LLM エージェントとのチャット
3  {{ endblock }}
4
5  {{ block content }}
6    <div id="chatBox" style="height:400px; overflow-y:scroll;
7      border:1px solid #ccc; padding:10px; margin-bottom:10px;
8      border-radius:8px; background:#fafafa;">
9
10
11   <div class="input-group mb-3">
12     <input type="text" id="msgInput" class="form-control"
13       placeholder="メッセージを入力..."
14       onkeypress="if(event.key==='Enter') sendMsg()">
15     <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="sendMsg()">
16       送信
17     </button>
18   </div>
19
20   <div id="typing" style="display:none; color:gray;">
21     <em>エージェントが入力中...</em>
22   </div>
23
24   <script>
25     let chatBox = document.getElementById('chatBox');
26     let msgInput = document.getElementById('msgInput');
27     let typingDiv = document.getElementById('typing');
28
29     function liveRecv(data) {
30       if (data.type === 'user_message') {
31         appendMsg('あなた', data.text, 'text-end', 'bg-primary text-white');
32         typingDiv.style.display = 'block';
33       } else if (data.type === 'bot_message') {
34         typingDiv.style.display = 'none';
35         appendMsg('エージェント', data.text, 'text-start', 'bg-light');
36       }
37     }
38
39     function appendMsg(sender, text, align, badgeClass) {
40       let div = document.createElement('div');
41       div.className = 'mb-2 ' + align;
42       div.innerHTML = '<span class="badge ' + badgeClass + ' mb-1">' +
43         sender + '</span><br>' + text;
44       chatBox.appendChild(div);
```

```

45     chatBox.scrollTop = chatBox.scrollHeight;
46   }
47
48   function sendMsg() {
49     let text = msgInput.value.trim();
50     if (text) {
51       liveSend({type: 'message', text: text});
52       msgInput.value = '';
53     }
54   }
55 </script>
56
57   {{ next_button }}
58 {{ endblock }}

```

LLM エージェントとのチャット

このページでの残り時間 4:53

あなた

こんにちは、協力について話しましょう

こんにちは！協力は公共財ゲームにおいて非常に重要です。全員が協力すれば、全体の利益が最大化されますが、個人が利己的な選択をすると、全体が損をします。裏切りが発生すると信頼が損なわれ、長期的には誰にとっても不利益な結果になることが多いと思います。したがって、信頼を築くことが成功の鍵です。

メッセージを入力...

oTreeで動作

Debug info

図 26.1 LLM チャットの実行例

26.6 独裁者ゲームへの LLM 統合例

LLM を独裁者ゲームの対戦相手として組み込む最小動作例を示す。以下は Python 側のコアロジックであり、結果ページでは `liveSend()` を用いて `live_method` を起動するテンプレートが別途必要である：

Listing 26.3 LLM を対戦相手にした独裁者ゲーム（抜粋）

```

1 from otree.api import *

```

```
2 from os import environ
3
4 try:
5     from openai import AsyncOpenAI
6     HAS_OPENAI = True
7 except ImportError:
8     HAS_OPENAI = False
9
10 class C(BaseConstants):
11     NAME_IN_URL = 'dictator_llm'
12     PLAYERS_PER_GROUP = None # 1人 + LLM
13     NUM_ROUNDS = 1
14     ENDOWMENT = cu(100)
15     OPENAI_API_KEY = environ.get('OPENAI_API_KEY') or environ.get('OPENAI_KEY', '')
16     MODEL = "gpt-4o-mini"
17
18     SYSTEM_PROMPT = """あなたは独裁者ゲームの受取者です。
19     提案者から分配額を提示されます。
20     受け取った金額に対する感想を100文字以内で述べてください。
21     感情を込めて、自然な日本語で応答してください。 """
22
23 class Player(BasePlayer):
24     kept = models.CurrencyField(min=0, max=C.ENDOWMENT,
25                                label="いくら手元に残しますか? ")
26     bot_response = models.LongStringField(blank=True, initial='')
27
28     async def get_bot_reaction(offer_amount):
29         if not HAS_OPENAI or not C.OPENAI_API_KEY:
30             return " (フォールバック応答) 提案額に対して複雑な気持ちです。 "
31         client = AsyncOpenAI(api_key=C.OPENAI_API_KEY)
32         messages = [
33             {'role': 'system', 'content': C.SYSTEM_PROMPT},
34             {'role': 'user', 'content':
35              f'提案者はあなたに{offer_amount}ポイントを渡しました。'},
36         ]
37         response = await client.chat.completions.create(
38             model=C.MODEL, messages=messages, temperature=1.0,
39         )
40         return response.choices[0].message.content
41
42 class Offer(Page):
43     form_model = 'player'
44     form_fields = ['kept']
45
46 class Results(Page):
47     @staticmethod
48     async def live_method(player: Player, data):
```

```

49     if data.get('type') != 'load':
50         return
51     offer = C.ENDOWMENT - player.kept
52     if not player.field_maybe_none('bot_response'):
53         player.bot_response = await get_bot_reaction(offer)
54     player.payoff = player.kept
55     yield {player.id_in_group: dict(
56         reaction=player.bot_response,
57         offer=str(offer),
58     )}
59
60 page_sequence = [Offer, Results]

```

LLM の反応

あなたは LLM に 30 トークンを渡しました。

LLM のコメント

30 トークンポイントをもらえて嬉しい気持ちはありますが、少し物足りなさも感じます。もっと平等に分けてほしかったです。協力する姿勢を大切にしたいですね。

あなたの報酬: 70 トークン

次へ

oTree で動作

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
offer	30cu
Basic info	
ID in group	1
Group	1

図 26.2 LLM コメントを表示する独裁者ゲームの結果画面

26.7 アプローチ 2: LLM を自律的な実験参加者にする (botex 方式)

Edossa, Gassen, & Maas (2024)[4] の **botex** (<https://github.com/trr266/botex>) は、LLM を実験の「参加者」として自律的に行動させるパッケージである。botex は oTree のページをスクレイピングし、LLM がページの内容を理解して自律的に回答する*2。

*2 本節の botex のコード例は、botex 公式ドキュメント (<https://botex.trr266.de/>) およびサンプルリポジトリ (https://github.com/trr266/botex_examples) に基づく。

26.8 botex の仕組み

1. botex が Google Chrome を起動し、oTree の参加者ページにアクセス
2. ページの HTML をスクレイピングして内容を抽出
3. LLM にページの内容を提示し、回答を生成させる
4. LLM の回答をフォームに入力して送信
5. 各回答の根拠 (rationale) をデータベースに記録
6. 次のページに進み、実験終了まで繰り返す

ヒント

botex の最大の特徴は、LLM が人間の参加者と同じ**インターフェース**を通じて実験に参加することである。これにより、実験設計の不整合を防ぎ、LLM の回答を人間の参加者と直接比較できる。

26.9 インストール

```
uv add botex

# botex が記録する SQLite データベース
export BOTEX_DB='data/botex_experiment.sqlite3'

# OpenAI を使う場合
export OPENAI_API_KEY='sk-...'

# init_otree_session() でセッションを自動作成する場合に必要
export OTREE_AUTH_LEVEL='STUDY'
export OTREE_REST_KEY='botex-rest-key'
```

注意

botex の実行には Google Chrome のインストールが必要である。Chrome はページスクレイピングに使用される。

`run_single_bot()` は既存の参加者 URL に接続するだけなので、oTree サーバーが起動していれば実行できる。一方、`init_otree_session()` と `run_bots_on_session()` でセッション自体を自動生成する場合は、`OTREE_AUTH_LEVEL=STUDY` と `OTREE_REST_KEY` を有効にした oTree サーバーが必要である。現行の botex では、回答ログの保存先として `BOTEX_DB` または `botex_db=` の指定も必要である。

26.10 基本的な使い方：単一ボットの実行

Listing 26.4 botex で 1 人の LLM 参加者を実行

```
1 import logging
2 logging.basicConfig(level=logging.INFO)
3
4 import botex
5 from dotenv import load_dotenv
6 load_dotenv('secrets.env')
7
8 # 既存のセッションの参加者 URL を指定して実行
9 botex.run_single_bot(
10     url="http://localhost:8000/InitializeParticipant/xxxxxxx",
11     botex_db="data/botex_single.sqlite3",
12     model="gpt-4o-mini-2024-07-18",
13 )
```

26.11 ボットのためのセッション実行

Listing 26.5 botex で全参加者を LLM にする

```
1 import logging
2 logging.basicConfig(level=logging.INFO)
3
4 import botex
5 from dotenv import load_dotenv
6 load_dotenv('secrets.env')
7
8 # botex が記録するデータベース
9 BOTEX_DB = 'data/botex_experiment.sqlite3'
10 REST_KEY = 'botex-rest-key'
11
12 # 既に oTree を別プロセスで起動済みなら start_otree_server() は不要
13 server = botex.start_otree_server(
14     project_path='.',
15     port=8000,
16     auth_level='STUDY',
17     rest_key=REST_KEY,
18     admin_password='admin',
19 )
20
21 try:
22     # oTree セッションを初期化 (6人の参加者)
23     session = botex.init_otree_session(
```

```
24     config_name="public_goods",
25     npart=6,
26     botex_db=BOTEX_DB,
27     otree_server_url="http://localhost:8000",
28     otree_rest_key=REST_KEY,
29 )
30
31 # 全参加者を LLM ボットとして実行
32 botex.run_bots_on_session(
33     session_id=session['session_id'],
34     bot_urls=session['bot_urls'],
35     botex_db=BOTEX_DB,
36     model="gpt-4o-mini-2024-07-18",
37 )
38 finally:
39     server.terminate()
```

既存の oTree サーバーを使う場合は `start_otree_server()` を省略し、`otree_server_url=` と `otree_rest_key=` を明示して同じように実行すればよい。

寄付額の決定

あなたは 1000 トークンの初期保有額を持っています。3 人のグループで公共財ゲームを行います。

全員の寄付額の合計は 2 倍にされ、グループ全員に均等に分配されます。

いくら寄付しますか？

トークン

次へ

oTree で動作

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	1
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	hk1tp74q

図 26.3 botex が操作する公共財ゲームの参加者画面

26.12 データの取得と分析

botex は独自の SQLite データベースに回答と根拠を記録する：

結果

項目	金額
初期保有額	1000 トークン
あなたの寄付額	500 トークン
グループ全体の寄付額	1500 トークン
個人への分配額	1000 トークン
最終報酬	1500 トークン

グループメンバーの寄付額

- プレイヤー 2: 500 トークン
- プレイヤー 3: 500 トークン

[次へ](#)

oTreeで動作

図 26.4 botex が到達した公共財ゲームの結果画面

Listing 26.6 botex のデータ分析

```

1 import botex
2 from tabulate import tabulate
3
4 BOTEX_DB = 'data/botex_experiment.sqlite3'
5
6 # 参加者情報の取得
7 participants = botex.read_participants_from_botex_db(
8     botex_db=BOTEX_DB
9 )
10 print(tabulate(
11     [[r['session_name'], r['participant_id'],
12      r['time_in'], r['time_out']],
13     for r in participants],
14     headers=["Session", "Participant", "Time in", "Time out"],
15     tablefmt="github"
16 ))
17
18 # 回答データの取得 (根拠付き)
19 responses = botex.read_responses_from_botex_db(
20     botex_db=BOTEX_DB
21 )
22 print(tabulate(responses, headers="keys", tablefmt="github"))
23

```

```

24 # 会話ログの取得 (プロンプト系列)
25 import json
26 conversations = botex.read_conversations_from_botex_db(
27     botex_db=BOTEX_DB
28 )
29 for conv in conversations:
30     messages = json.loads(conv['conversation'])
31     for msg in messages:
32         print(f"[{msg['role']}] {msg['content'][:100]}...")

```

26.13 対応モデル

botex は以下のモデルに対応している：

ベンダー	モデル	備考
OpenAI	gpt-4o, gpt-4o-mini	有料（構造化出力対応必須）
Google	gemini-1.5-flash	1日 1500 リクエスト無料
ローカル	Llama 3.1 8B Instruct	llama.cpp 経由
ローカル	Mistral 7B Instruct v0.3	llama.cpp 経由
ローカル	Qwen 2.5 7B Instruct	llama.cpp 経由

26.14 LLM 統合の実践的な注意点

- API キーの管理**：API キーは環境変数で管理し、ソースコードに直接記述しない。 `.env` ファイルを使用し、 `.gitignore` に追加する。
- コスト管理**：LLM API の利用にはコストが発生する。開発時は `gpt-4o-mini` などの低コストモデルを使用し、本番実験時に高性能モデルに切り替える。
- 応答時間**：API の応答には数秒かかることがある。タイピングインジケータを表示するなど、参加者に自然な待機体験を提供する。
- エラーハンドリング**：API 呼び出しは失敗する可能性がある。タイムアウトやリトライのロジックを実装する。
- プロンプト設計**：実験の文脈に適したシステムプロンプトを慎重に設計する。応答の長さ、トーン、言語を指定する。
- 再現性**：`temperature=0` に設定すると応答の再現性が高まるが、自然さが低下する。実験の目的に応じて調整する。
- 倫理的配慮**：参加者に AI との対話であることを事前または事後に開示するかどうかを、研究倫理委員会と相談して決定する。
- デプロイ**：Heroku 等にデプロイする場合は、環境変数として API キーを設定する：

```
# Heroku CLI での環境変数設定例  
heroku config:set OPENAI_API_KEY=sk-...
```

第 27 章

oTree と Empirica の比較

経済実験・社会科学実験のプラットフォームとして、oTree の他に **Empirica** [2] が注目されている*¹。Empirica は MIT の Almatouq らによって開発されたオープンソースの仮想実験室プラットフォームであり、特にリアルタイムのマルチプレイヤー実験やマクロレベルの大規模実験を得意とする。本節では両プラットフォームを多角的に比較し、実験の目的に応じた選択の指針を示す。

27.1 基本的な特徴の比較

項目	oTree	Empirica
開発言語	Python (サーバー) + HTML テンプレート	JavaScript / TypeScript (サーバー) + React.js (クライアント)
フレームワーク	Django ベース	Go + GraphQL + React (v2)
対象ユーザー	Python の基礎知識を持つ研究者	JavaScript / React の基礎知識を持つ研究者
実験の種類	ゲーム理論実験, アンケート, 個人意思決定課題など幅広い	リアルタイム同期型マルチプレイヤー実験に特化
リアルタイム通信	ライブページ機能で対応	ネイティブでリアクティブな同期 (GraphQL)
UI フレームワーク	Bootstrap 5 (組み込み)	React.js (自由に UI ライブラリを選択可)
データ同期	ページ送信時にサーバーと通信 (ライブページで随時通信も可)	自動リアクティブ同期 (データ変更が即座に全クライアントに反映)

*¹ 本節の Empirica に関する記述およびコード例は、Empirica 公式ドキュメント (<https://docs.empirica.ly/>) および Almatouq et al. (2021)[2] に基づく。oTree 側の記述は oTree 公式ドキュメント (<https://otree.readthedocs.io/en/latest/>) に基づく。

項目	oTree	Empirica
AI プレイヤー	ボット機能（主にテスト用）	設定可能な人工プレイヤー（Human + AI 研究に対応）
管理画面	組み込みの Web 管理画面（セッション管理・データエクスポート）	Admin Panel（トリートメント・Factor 管理）
デプロイ	Heroku, Ubuntu サーバーなど	Docker, クラウドサーバーなど
ライセンス	MIT License	MIT License
プラットフォーム	Windows / macOS / Linux	macOS / Linux（Windows は WSL2 が必要）

27.2 設計思想の違い

oTree と Empirica は、経済実験プラットフォームの設計における「使いやすさ」と「柔軟性」のトレードオフに対して、異なるアプローチを採用している [2].

- **oTree** は **汎用的な柔軟性**を重視する。Python という広く普及した言語を採用し、モデル・ページ・テンプレートという明確な 3 層構造で実験を記述する。個人意思決定課題からマルチプレイヤーゲームまで幅広い実験に対応でき、特に古典的なゲーム理論実験（公共財ゲーム、最後通牒ゲーム等）の実装に豊富な実績がある。
- **Empirica** は「**柔軟なデフォルト**」(flexible defaults) という設計戦略を採用する。リアルタイム同期型のマルチプレイヤー実験をデフォルトで強力にサポートしつつ、上級ユーザーがデフォルトを上書きすることで高度なカスタマイズも可能としている。特に、大規模な参加者間インタラクションや長時間にわたる実験に強みを持つ。

27.3 アーキテクチャの比較

27.3.1 oTree のアーキテクチャ

oTree は `__init__.py` に全てのロジックを記述する：

Listing 27.1 oTree のアプリ構造

```

1 my_app/
2   __init__.py      # モデル + ページ + ロジック
3   MyPage.html     # テンプレート (HTML)
4   Results.html

```

Listing 27.2 oTree の基本コード構造

```

1 from otree.api import *

```

```
2
3 class C(BaseConstants):
4     NAME_IN_URL = 'my_app'
5     PLAYERS_PER_GROUP = 2
6     NUM_ROUNDS = 1
7
8 class Player(BasePlayer):
9     decision = models.BooleanField(label="協力しますか? ")
10
11 def set_payoffs(group):
12     # サーバー側ロジック
13     for p in group.get_players():
14         p.payoff = cu(100)
15
16 class DecisionPage(Page):
17     form_model = 'player'
18     form_fields = ['decision']
19
20 class ResultsWaitPage(WaitPage):
21     after_all_players_arrive = set_payoffs
22
23 class Results(Page):
24     pass
25
26 page_sequence = [DecisionPage, ResultsWaitPage, Results]
```

27.3.2 Empirica のアーキテクチャ

Empirica はクライアント・サーバー分離型の構造を持つ：

Listing 27.3 Empirica のプロジェクト構造

```
my_experiment/
  .empirica/          # データストレージ・設定
  client/
    src/
      Stage.jsx      # ステージ表示の振り分け
      stages/
        Choice.jsx   # 選択画面 (React コンポーネント)
        Result.jsx   # 結果画面 (React コンポーネント)
  server/
    src/
      callbacks.js   # サーバー側コールバック
```

Listing 27.4 Empirica のサーバーコールバック

```
1 import { ClassicListenersCollector } from "@empirica/core/admin/classic";
2 export const Empirica = new ClassicListenersCollector();
```

```
3
4 // ゲーム開始時：ラウンドとステージを定義
5 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
6   const round = game.addRound({ name: "Round" });
7   round.addStage({ name: "choice", duration: 30000 });
8   round.addStage({ name: "result", duration: 15000 });
9 });
10
11 // ステージ終了時：スコアを計算
12 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
13   if (stage.get("name") !== "choice") return;
14
15   const players = stage.currentGame.players;
16   for (const player of players) {
17     const partner = players.filter((p) => p.id !== player.id)[0];
18     const myChoice = player.round.get("decision");
19     const partnerChoice = partner.round.get("decision");
20
21     let score;
22     if (myChoice === "cooperate" && partnerChoice === "cooperate") {
23       score = 300;
24     } else if (myChoice === "cooperate") {
25       score = 0;
26     } else if (partnerChoice === "cooperate") {
27       score = 500;
28     } else {
29       score = 100;
30     }
31     player.round.set("score", score);
32   }
33 });
34
35 Empirica.onRoundStart(({ round }) => {});
36 Empirica.onStageStart(({ stage }) => {});
37 Empirica.onRoundEnded(({ round }) => {});
38 Empirica.onGameEnded(({ game }) => {});
```

Listing 27.5 Empirica のクライアント (React コンポーネント)

```
1 // client/src/stages/Choice.jsx
2 import React from "react";
3 import { usePlayer } from "@empirica/core/player/classic/react";
4
5 export function Choice() {
6   const player = usePlayer();
7
8   function handleDecision(choice) {
9     player.round.set("decision", choice);
```

```

10   player.stage.set("submit", true);
11   }
12
13   return (
14     <div>
15       <h2>あなたの選択</h2>
16       <p>協力しますか？ 裏切りますか？</p>
17       <button onClick={() => handleDecision("cooperate")}>
18         協力する
19       </button>
20       <button onClick={() => handleDecision("defect")}>
21         裏切る
22       </button>
23     </div>
24   );
25 }

```

Listing 27.6 Empirica のステージ振り分け

```

1 // client/src/Stage.jsx
2 import { useStage } from "@empirica/core/player/classic/react";
3 import { Loading } from "@empirica/core/player/react";
4 import { Choice } from "./stages/Choice";
5 import { Result } from "./stages/Result";
6
7 export function Stage() {
8   const stage = useStage();
9
10  switch (stage.get("name")) {
11    case "choice":
12      return <Choice />;
13    case "result":
14      return <Result />;
15    default:
16      return <Loading />;
17  }
18 }

```

27.4 概念モデルの対応関係

両プラットフォームの主要概念の対応関係を以下に示す：

概念	oTree	Empirica
実験全体	Session	Batch
繰り返し単位	Subsession / Round	Round

概念	oTree	Empirica
画面の単位	Page	Stage
参加者のグループ	Group	Game
参加者（永続）	Participant	Player（Game 横断）
参加者（一時的）	Player（Subsession 内）	Player（Round 内の状態）
実験条件	Treatment（session.config）	Treatment（Factor の組合せ）
実験パラメータ	Constants（C）	Factor
待機	WaitPage	Stage の同期（自動）
事前説明	通常の Page	Intro Steps
事後アンケート	通常の Page（別アプリ）	Exit Steps
リアルタイム通信	Live Page	デフォルト（リアクティブ同期）
ボット	Bot（テスト用）	Artificial Player（実験参加用）

27.5 同じ実験の実装比較：囚人のジレンマ

囚人のジレンマを両プラットフォームで実装した場合の違いを比較する。

要素	oTree	Empirica
選択の記録	<code>models.BooleanField</code> でモデルに定義	<code>player.round.set(...)</code> で動的に設定
利得計算	<code>set_payoffs(group)</code> 関数を <code>WaitPage</code> のコールバックに指定	<code>onStageEnded</code> コールバック内で計算
同期方法	<code>WaitPage</code> で明示的に待機	Stage の <code>duration</code> で自動同期（全員提出または時間切れ）
画面表示	HTML テンプレート + テンプレートタグ	React コンポーネント（JSX）
フォーム処理	<code>form_model</code> + <code>form_fields</code> で宣言的に定義	React の状態管理で実装
コード量の目安	1 ファイル（ <code>__init__.py</code> ）+ 2-3 HTML	<code>callbacks.js</code> + 2-3 JSX コンポーネント

27.6 選択の指針

実験の特性に応じて、以下の基準で選択するとよい：

oTree が適している場合

- Python に慣れている研究者やチーム
- 古典的なゲーム理論実験（公共財ゲーム、最後通牒ゲーム、独裁者ゲーム等）
- アンケート調査や個人意思決定課題
- ターンベースの逐次的なインタラクション
- 経済学の実験室実験の標準的なワークフロー
- oTree Hub やコミュニティの豊富なサンプルを活用したい場合
- MTurk や Prolific との連携が必要な場合
- 比較的短期間で実装を完了したい場合

Empirica が適している場合

- JavaScript / React に慣れている研究者やチーム
- リアルタイムの連続的なインタラクションが中心の実験
- 高度にカスタマイズされた UI が必要な場合
- 大規模・高スループットのマクロレベル実験
- Human + AI のハイブリッド実験
- 長時間（数日～数週間）にわたるインタラクション実験
- 実験中のリアルタイムモニタリングが重要な場合
- Web アプリケーション開発の経験があるチーム

27.7 併用と移行

両プラットフォームは排他的ではなく、研究プロジェクトの性質に応じて使い分けることが推奨される。例えば、以下のような運用が考えられる：

- **プロトタイプ段階**：oTree の簡潔な記法で迅速にプロトタイプを作成し、実験設計を検証する。
- **高度なリアルタイム実験**：リアルタイム性が重要な実験や、高度にカスタマイズされた UI が必要な場合は Empirica に移行する。
- **標準的なゲーム理論実験**：公共財ゲームや最後通牒ゲームなど、確立された実験パラダイムは oTree で効率的に実装する。

ノート

Empirica の詳細については、公式ドキュメント (<https://docs.empirica.ly/>) および Almaatouq et al. (2021)[2] を参照されたい。

第 28 章

まとめ

本チュートリアルでは、oTree の基本的な使い方から応用的な機能まで、以下の内容を解説した：

1. **環境構築**：Python, uv, oTree のインストールとプロジェクトの作成
2. **基本概念**：セッション, サブセッション, グループ, プレイヤーの階層構造
3. **モデル**：フィールド型, 組み込みフィールド, 定数
4. **ページ**：is_displayed, vars_for_template, before_next_page
5. **テンプレート**：変数表示, 条件分岐, ループ, Bootstrap
6. **フォーム**：バリデーション, ウィジェット, カスタムフォーム
7. **実装例**：アンケート, 公共財ゲーム, 信頼ゲーム, 独裁者ゲーム, 最後通牒ゲーム, 囚人のジレンマ
8. **マルチプレイヤー**：グループ, 待機ページ, チャット
9. **高度な機能**：トリートメント, タイムアウト, ライブページ
10. **テスト**：ボットによる自動テスト
11. **ボットの高度な活用**：テストケース, ブラウザボット, ライブページのテスト
12. **LLM エージェント統合**：oTree_gpt によるチャット実装, botex による自律参加者, 独裁者ゲームへの LLM 統合
13. **運用**：管理画面, データエクスポート, サーバーデプロイ
14. **プラットフォーム比較**：oTree と Empirica の設計思想, アーキテクチャ, 概念モデルの対応関係, 選択の指針

oTree の公式ドキュメント (<https://otree.readthedocs.io/en/latest/>) もあわせて参照されたい。

参考文献

- [1] Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C. (2016). “oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 9, 88–97.
- [2] Almaatouq, A., Becker, J., Houghton, J.P., Paton, N., Watts, D.J., Whiting, M.E. (2021). “Empirica: a virtual lab for high-throughput macro-level experiments.” *Behavior Research Methods*, 53, 2158–2171.
- [3] McKenna, C. (2023). *oTree GPT*. GitHub repository. https://github.com/clintmckenna/oTree_gpt
- [4] Edossa, F.W., Gassen, J., Maas, V.S. (2024). “Using Large Language Models to Explore Contextualization Effects in Economics-Based Accounting Experiments.” Working paper. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4891763>
- [5] Holzmeister, F. (2017). “oTree: Ready-made apps for risk preference elicitation methods.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 16, 33–38.
- [6] Holzmeister, F., Pfurtscheller, A. (2016). “oTree: The “bomb” risk elicitation task.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 10, 105–108.
- [7] Rose, J., Rose, M. (2019). “Ready-made oTree apps for time preference elicitation methods.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 23, 23–28.
- [8] Fischbacher, U. (2007). “z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments.” *Experimental Economics*, 10(2), 171–178.

付録：oTree 関連リソース集

A.1 oTree 原著論文

oTree を用いた研究を公表する場合は、以下の論文の引用が求められている。

- Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C. (2016). “oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 9, 88–97.

<https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.12.001>

oTree の設計思想，アーキテクチャ，基本機能を包括的に解説した原著論文。2700 件以上の学術論文で引用されている。

A.2 公式サイト・ドキュメント

リソース	URL	内容
oTree 公式サイト	https://www.otree.org/	概要，ブログ，デモ
oTree 公式ドキュメント	https://otree.readthedocs.io/en/latest/	インストール，チュートリアル，API リファレンス
oTree Hub	https://www.otreehub.com/	OTAI (AI Builder)，サンプルプロジェクト，フォーラム
oTree Hub フォーラム	https://www.otreehub.com/forum/	質問・回答コミュニティ
oTree Google Groups	https://groups.google.com/g/otree	メーリングリスト形式のディスカッション
PyPI (oTree パッケージ)	https://pypi.org/project/otree/	pip / uv でのインストール元

A.3 ソースコード・GitHub リポジトリ

リポジトリ	URL	内容
oTree 本体	https://github.com/oTree-org/oTree	フレームワーク本体のソースコード
oTree ドキュメント	https://github.com/oTree-org/otree-docs	公式ドキュメントのソース
oTree サンプル集	https://www.otreehub.com/projects/	コミュニティ提供のサンプルアプリ
oTree_gpt	https://github.com/clintmckenna/oTree_gpt	LLM エージェント統合テンプレート
botex	https://github.com/trr266/botex	LLM を oTree 参加者にするパッケージ
botex サンプル	https://github.com/trr266/botex_examples	botex の使用例

A.4 関連プラットフォーム

oTree 以外の主要な経済実験プラットフォームを以下に示す。

プラットフォーム	開発言語	URL	特徴
Empirica	JavaScript / React	https://empirica.ly/	リアルタイム同期型マルチプレイヤー実験に特化
z-Tree [8]	独自言語	https://www.ztree.uzh.ch/	経済実験の古典的プラットフォーム (デスクトップ)
z-Tree Unleashed	独自言語	https://ztree.uzh.ch/unleashed/	z-Tree のオンライン対応版
LIONESS Lab	JavaScript	https://lioness-lab.org/	GUI ベースのオンライン実験作成ツール

プラットフォーム	開発言語	URL	特徴
nodeGame	JavaScript	https://nodegame.org/	リアルタイム・大規模実験向け
Breadboard	Groovy	https://breadboard.yale.edu/	ネットワーク実験に特化
Dallinger	Python	https://dallinger.readthedocs.io/	行動実験の自動化プラットフォーム
jsPsych	JavaScript	https://www.jspsych.org/	心理学実験（主に個人課題）向け
Qualtrics	GUI	https://www.qualtrics.com/	アンケート調査（商用）

A.5 被験者募集プラットフォーム

オンライン実験の被験者を募集するための主要なプラットフォームを示す。oTree はこれらのプラットフォームと連携して使用できる。

プラットフォーム	URL	備考
Prolific	https://www.prolific.com/	学術研究向け。多様な被験者プール。oTree との連携が容易
Amazon MTurk	https://www.mturk.com/	大規模クラウドソーシング。oTree が公式にサポート
CloudResearch	https://www.cloudresearch.com/	MTurk の拡張ツール。被験者の質管理機能
ORSEE	https://www.orsee.org/	実験室実験用の被験者管理システム
hroot	https://hroot.de/	実験室実験用の被験者登録・スケジューリングシステム

A.6 学習リソース

リソース	URL / 情報	内容
oTree 公式チュートリアル	https://otree.readthedocs.io/en/latest/tutorial/intro.html	3 部構成の入門チュートリアル
oTree Hub サンプル	https://www.otreehub.com/projects/	コミュニティ提供のアプリ例
Python 公式チュートリアル	https://docs.python.org/ja/3/tutorial/	Python の基礎 (日本語)
Accounting Experiments	https://www.accountingexperiments.com/post/chatgpt/	oTree と LLM の連携解説
botex ドキュメント	https://botex.trr266.de/	botex パッケージの公式ドキュメント
McKenna (2023) ブログ	https://clintmckenna.com/blog/2023-03-29/	ChatGPT の oTree 統合チュートリアル

A.7 関連文献・ソフトウェアリソース

oTree に関連する主要な文献とソフトウェアリソースを以下に示す。

- [1] Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C. (2016). “oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 9, 88–97. (oTree 原著論文)
- [2] Holzmeister, F. (2017). “oTree: Ready-made apps for risk preference elicitation methods.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 16, 33–38. (oTree 用のリスク選好測定アプリ)
- [3] Holzmeister, F., Pfurtscheller, A. (2016). “oTree: The “bomb” risk elicitation task.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 10, 105–108. (oTree 用の爆弾リスク測定タスク)
- [4] Rose, J., Rose, M. (2019). “Ready-made oTree apps for time preference elicitation methods.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 23, 23–28. (oTree 用の時間選好測定アプリ)

-
- [5] Almaatouq, A., Becker, J., Houghton, J.P., Paton, N., Watts, D.J., Whiting, M.E. (2021). “Empirica: a virtual lab for high-throughput macro-level experiments.” *Behavior Research Methods*, 53, 2158–2171. (*Empirica* プラットフォームの原著論文)
- [6] Edossa, F.W., Gassen, J., Maas, V.S. (2024). “Using Large Language Models to Explore Contextualization Effects in Economics-Based Accounting Experiments.” Working paper. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4891763> (*botex* を導入・実証する *working paper*)
- [7] McKenna, C. (2023). *oTree GPT*. GitHub repository. https://github.com/clintmckenna/oTree_gpt (*oTree* と *LLM* を組み合わせる実験テンプレート集)
- [8] Fischbacher, U. (2007). “z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments.” *Experimental Economics*, 10(2), 171–178. (*z-Tree* の原著論文. *oTree* に先行する代表的な経済実験プラットフォーム)

A.8 用語説明

本チュートリアルで使用される主要な用語を以下にまとめる。

oTree の基本概念

Session (セッション)

実験全体を管理する最上位の単位。複数のアプリとラウンドから構成される実験実行単位。

Subsession (サブセッション)

セッション内の各アプリごと、または各ラウンドごとの単位。 `creating_session` メソッドでグループ分けやトリートメント割り当てを定義する。

Group (グループ)

サブセッション内のプレイヤーの集合。マルチプレイヤーゲームで相互作用する参加者をまとめた単位。 `PLAYERS_PER_GROUP` でグループサイズを設定する。

Player (プレイヤー)

特定のサブセッション内での参加者のインスタンス。同じ参加者でもラウンドやアプリが異なれば別の Player オブジェクトとなる。

Participant (参加者)

セッション全体を通じた永続的な参加者エンティティ。複数の Player オブジェクトを横断してデータを保持する。 `PARTICIPANT_FIELDS` でカスタムフィールドを定義できる。

Constants (定数)

アプリレベルの定数を定義するクラス (C として参照)。 `NAME_IN_URL`, `PLAYERS_PER_GROUP`, `NUM_ROUNDS`などを保持する。

page_sequence (ページシーケンス)

アプリ内で表示するページの順序を定義するリスト。

SESSION_CONFIGS (セッション設定)

`settings.py` で実験のアプリ構成やパラメータ (トリートメント、ラウンド数など) を定義する設定リスト。

ページ関連

Page (ページ)

参加者に表示される画面の単位。 `Page` クラスを継承して定義する。

WaitPage (待機ページ)

マルチプレイヤーゲームで全員 (または全グループ) の到着を待つページ。 `after_all_players_arrive` メソッドで全員到着時の処理を定義する。

is_displayed()

ページを表示するかどうかを条件付けるメソッド。 `True` を返すと表示、 `False` で非表示となる。

vars_for_template()

サーバー側 (Python) のデータを HTML テンプレートに渡すためのメソッド。辞書形式で返す。

before_next_page()

参加者がフォームを送信した後、次のページに遷移する前に実行される処理。データ加工や報酬計算に利用する。

app_after_this_page()

条件に応じて残りのページをスキップし、次のアプリに遷移するためのメソッド。

ライブページ (Live Page)

JavaScript と WebSocket を利用してリアルタイムにサーバーとクライアント間でデータを交換するページ。オークション、チャット、交渉などの動的な実験に適している。

live_method

ライブページでクライアントからのメッセージを受け取り、応答を返すサーバー側メソッド。

モデル・フォーム関連

Model (モデル)

データベース構造を定義する Python クラス。oTree では Subsession, Group, Player の各モデルがある。

Field (フィールド)

モデル内のデータ属性。IntegerField, StringField, FloatField, BooleanField, CurrencyField, LongStringField などの型がある。

Widget (ウィジェット)

HTML フォーム要素のレンダリング方法を指定するオプション。RadioSelect, RadioSelectHorizontal, CheckboxInput 等がある。

form_model / form_fields

ページ上のフォーム要素を宣言的に定義する属性。form_model で入力先モデル ('player' または 'group') を、form_fields で入力フィールド名のリストを指定する。

バリデーション (Validation)

フォーム入力値の検証。フィールドの min / max 属性や {field_name}_error_message() メソッドで実装する。

ExtraModel (追加モデル)

Player, Group, Subsession 以外の追加データを保持するカスタムモデル。チャットログなどに活用する。

テンプレート関連

Template (テンプレート)

HTML ファイル. oTree 独自のテンプレートタグ (`{{ }}`, `{% %}`) を含み, サーバー側のデータを動的に表示する.

Bootstrap

oTree に組み込まれた CSS フレームワーク. `btn-primary`, `table` などのクラスで統一的なデザインを適用できる.

静的ファイル (Static Files)

画像, CSS, JavaScript など, テンプレートから参照される固定ファイル. `_static/` ディレクトリに配置する.

通貨・報酬関連

cu() 関数

通貨型の値を生成する関数. 浮動小数点演算の誤差を避けるために使用する.

CurrencyField

通貨値を保持する特殊フィールド. `cu()` 関数で値を設定する.

Payoff (ペイオフ)

ゲーム結果に基づく報酬. `player.payoff` で個別ラウンドの報酬, `participant.payoff` で累積報酬を管理する.

Participation Fee (参加費)

実験参加に対する基本報酬. `SESSION_CONFIGS` の `participation_fee` で設定する.

REAL_WORLD_CURRENCY_CODE

実通貨のコード (例: USD, JPY) を指定する `settings.py` の設定.

実験設計用語

トリートメント (Treatment)

実験条件. 参加者をランダムに異なる条件に割り当て, 行動の差異を比較する. `creating_session` やセッション設定で制御する.

ラウンド (Round)

ゲームまたはタスクの繰り返し単位. `NUM_ROUNDS` で回数を設定し, `round_number` で現在のラウンドを参照する.

初期保有額 (Endowment)

ゲーム開始時に各プレイヤーに与えられる資金. 定数として定義することが多い.

独裁者ゲーム (Dictator Game)

プレイヤー 1 (独裁者) が初期保有額の分配を一方向的に決定し, プレイヤー 2 がそれを受け取る

ゲーム.

公共財ゲーム (Public Goods Game)

複数プレイヤーが公共財に寄付し、寄付総額を乗数倍して全員に等配分するゲーム.

信頼ゲーム (Trust Game)

プレイヤー 1 が送金し、送金額が乗数倍されてプレイヤー 2 に届き、プレイヤー 2 が返金額を決定するゲーム.

最後通牒ゲーム (Ultimatum Game)

プレイヤー 1 (提案者) が分配を提案し、プレイヤー 2 (応答者) が受諾または拒否を決定するゲーム. 拒否の場合は両者とも報酬がゼロになる.

囚人のジレンマ (Prisoner's Dilemma)

各プレイヤーが「協力」か「裏切り」を選択するゲーム. 個人的には裏切りが有利だが、全員が協力した方が全体の利得が高い構造を持つ.

テスト関連

Bot (ボット)

テスト用の自動参加者. PlayerBot クラスで実装し、フォーム送信やページ遷移を自動化する.

ブラウザボット (Browser Bots)

Google Chrome を使って実際のブラウザ上でボットを実行する機能. JavaScript を含む画面の動作テストが可能.

Expect クラス

ボット内でアサーション (検証) を行うためのクラス. 表示内容やページ遷移を検証する.

LLM 統合関連

LLM (Large Language Model / 大規模言語モデル)

GPT-4 などの大規模言語モデル. oTree と統合して実験参加者の代替やチャット相手として活用できる.

oTree_gpt

ライブページを用いて LLM チャットを実装するテンプレート集. リアルタイム対話実験に対応する.

botex

LLM を自律的な実験参加者として機能させる Python パッケージ. ブラウザでページをスクレイピングし, LLM が人間と同じインターフェースで回答する.

OpenAI API

OpenAI が提供する API. 環境変数 OPENAI_API_KEY で認証し, LLM サービスにアクセスする.

開発環境・デプロイ関連

uv 高速な Python パッケージマネージャ兼仮想環境管理ツール. oTree のインストール・管理に推奨される.

仮想環境 (Virtual Environment)

プロジェクトごとに独立した Python 実行環境. 依存パッケージの競合を防ぐ.

settings.py

oTree プロジェクトの設定ファイル. セッション設定, 通貨設定, 言語設定などを定義する.

デプロイ (Deploy)

ローカル開発環境から本番サーバーへ実験アプリケーションを展開すること.

Heroku (ヘロク)

クラウドプラットフォーム. oTree 実験を簡単にデプロイできるホスティングサービス.

PostgreSQL

本番環境で推奨されるリレーショナルデータベース. Heroku では標準で使用される.

Room (ルーム)

実験参加者を管理するための仮想的な部屋. 固定の参加者ラベルを使ってアクセスを制御する.

REST API

HTTP ベースの API. 外部システムから oTree セッションの作成やデータ取得を行う. OTREE_REST_KEY で認証する.

Empirica (エンピリカ)

JavaScript / React ベースの実験プラットフォーム. リアルタイム同期型マルチプレイヤー実験に特化している. oTree との比較対象として本文で扱う.

z-Tree

経済実験の古典的プラットフォーム. デスクトップアプリケーションとして動作する. oTree の前身的存在.

索引

after_all_players_arrive, 43
app_after_this_page(), 17

BaseConstants, 14
before_next_page(), 16
BooleanField, 11
Bootstrap, 21
botex, 101
 仕組み, 109
 データ分析, 112

Constants (定数), 14
creating_session, 51
CSS, 20
CSV, 86
cu(), 63
CurrencyField, 11

Django, 1

Empirica, 116
 アーキテクチャ, 118
Excel, 86
Expect クラス, 60

FloatField, 11
form_fields, 22
form_model, 22

get_form_fields(), 24
get_timeout_seconds(), 53
Group
 組み込み機能, 13
Group (グループ), 4
group_by_arrival_time, 43

Heroku, 96

id_in_group, 13
in_all_rounds(), 13
in_previous_rounds(), 13
in_round(), 13
IntegerField, 11
is_displayed(), 15

JavaScript, 20
js_vars(), 21

LLM, 101
 チャット実装, 102
LongStringField, 11

OpenAI API, 101

oTree, 1
 アーキテクチャ, 117
 インストール, 2

oTree_gpt, 101

Page クラス, 15

Participant
 組み込み機能, 13

Participant (参加者), 4
PARTICIPANT_FIELDS, 48
payoff, 13

pip, 2

Player
 組み込み機能, 12

Player (プレイヤー), 4
Player と Participant の違い, 5
PLAYERS_PER_GROUP, 41
print(), 94
Python, 1
 インストール, 2

Raw HTML ウィジェット, 25
REST API, 86
round_number, 13

Session
 組み込み機能, 13

Session (セッション), 4
SESSION_CONFIGS, 8, 50

settings.py, 91

StringField, 11

Subsession
 組み込み機能, 13

Subsession (サブセッション), 4

Ubuntu, 97

uv, 2

vars_for_template(), 16

wait_for_all_groups, 43

z-Tree, 116

アプリ
 作成, 3
アプリとラウンド, 47
ウィジェット, 12
オブジェクト階層, 4
開発サーバー, 3
開発者ツール, 95
仮想環境, 2
管理画面, 85

- カスタマイズ, 86
- グループサイズ, 41
- グループ分け, 42
- 公共財ゲーム, 27
- 最後通牒ゲーム, 72
- 囚人のジレンマ, 79
- 信頼ゲーム, 33
- 条件分岐
 - テンプレート, 18
- 静的ファイル, 19
- ソフトタイムアウト, 54
- 待機ページ, 42
- タイムアウト, 53
 - 動的, 53
 - 複数ページ, 53
- チャット, 44
- 通貨, 63
- テンプレート (Templates) , 18
- デバッグ, 94
- デプロイ, 96
- データエクスポート, 86
- トリートメント, 50
 - セッション設定, 51
 - バランス割り当て, 50
 - ランダム割り当て, 50
- 独裁者ゲーム, 65
- バリデーション, 23
 - 静的, 23
 - 動的, 23
 - 複数フィールド, 23
- パスワード保護, 85
- フィールド型, 11
- フォーム (Forms) , 22
- 複数ラウンド, 47
- ブラウザボット, 100
- プロジェクト
 - 作成, 3
- ページ (Pages) , 15
- 報酬
 - 管理, 87
 - 計算, 64
- ボタン
 - フォーム送信, 25
- ボット, 59
 - HTML 検証, 60
 - 高度な活用, 98
 - バリデーションテスト, 59
 - ライブページテスト, 99
- マルチプレイヤーゲーム, 41
- モデル (Models) , 11
- 役割, 41
- ライブページ, 55
 - 構造化データ, 57
 - ページ遷移制御, 58
- リッカート尺度, 24
- ループ
 - テンプレート, 19
- ルーム (Room) , 85